

3rd JULY

2024

ISOC
INTERNATIONAL
SCIENTIFIC
ONLINE
CONFERENCES

zenodo

OpenAIRE

digital
object
identifier

OPEN

ACCESS

NETHERLANDS

INTELLECTUAL EDUCATION
TECHNOLOGICAL SOLUTIONS
AND INNOVATIVE DIGITAL TOOLS

info.interonconf@mail.ru

www.interonconf.org

ISOC
INTERNATIONAL
SCIENTIFIC
ONLINE
CONFERENCES

INTELLECTUAL EDUCATION TECHNOLOGICAL SOLUTIONS AND INNOVATIVE DIGITAL TOOLS

International scientific-online conference

Part 29

July 3rd

COLLECTIONS OF SCIENTIFIC WORKS

AMSTERDAM 2024

INTELLECTUAL EDUCATION TECHNOLOGICAL SOLUTIONS AND INNOVATIVE DIGITAL TOOLS: a collection of scientific works of the International scientific online conference (3rd JULY, 2024) – Netherlands, Amsterdam : "CESS", 2024. Part 29– 44p.

Chief editor:

Candra Zonyfar - PhD Universitas Buana Perjuangan Karawang, Indonesia Sunmoon University, South Korea.

Editorial board:

Martha Merrill - PhD Kent State University, USA

David Pearce - ScD Washington, D.C., USA

Emma Sabzalieva - PhD Toronto, Canada

Languages of publication: русский, english, қазақша, о'zbek, limba română, кыргыз тили, Հայերէն....

The collection consists of scientific researches of scientists, graduate students and students who took part in the International Scientific online conference.

"INTELLECTUAL EDUCATION TECHNOLOGICAL SOLUTIONS AND INNOVATIVE DIGITAL TOOLS". Which took place in Amsterdam on July 3rd, 2024.

Conference proceedings are recommended for scientists and teachers in higher education establishments. They can be used in education, including the process of post - graduate teaching, preparation for obtain bachelors' and masters' degrees. The review of all articles was accomplished by experts, materials are according to authors copyright. The authors are responsible for content, researches results and errors.

© "CESS", 2024
© Authors, 2024

TABLE OF CONTENTS

Ахмедов Сарвар Абдукажоревич <i>КЭЛИ ДАРАХТИ НАЗАРИЯСИНИНГ ЎЗБЕК МАТЕМАТИКАСИДА ЎРГАНИЛИШИ</i>	5
Inoyatova M Xusanboyeva M Jumaniyozova I Madaliyeva M <i>TEXNOLOGIK KO'RSATKICHLAR HISOBI</i>	9
Jumaniyozova Iroda <i>MAHSULOTGA KETGAN XOMASHYO SARIFI HISOBI.</i>	16
Jumaniyozova Iroda <i>ASOSIY OMBORXONALAR VA YORDAMCHI XONALAR YUZALARINI HISOBI</i>	21
Inoyatova M Xusanboyeva M Jumaniyozova I Madaliyeva M <i>XOMASHYO OMBORI.</i>	24
Yusupova Mashhura Sherzod qizi <i>SVILIZATSIYADAN CHETDA QOLGAN DAVLATLAR VA ULARNING O'RTASIDA TEXNOLOGIYA SOHASINI RIVOJLANTIRISH!</i>	27
Зубайдуллаева Мадинабону Камаль кизи <i>АНАЛИЗ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ В ТРУДАХ ДЖАДИДЧИ И УЧЕБНИКАХ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В НАЧАЛЕ XX ВЕКА</i>	31
Шамсиева Мадина Бахтиоревна <i>ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ СО СТОРОНЫ ПСИХИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ШКОЛЬНИКОВ ВО ВРЕМЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ</i>	34
Aliyeva Mavluda Tursunaliyevna <i>CORRECT TEETH CLEANING AND PREVENTION OF DENTAL DISEASES</i>	39
Yunusova Nargiza Baxodirovna <i>ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF USING INTERNET</i>	43
Саидова Мархабо Хабибулло кизи <i>ЎЗБЕКИСТОНДА БИЗНЕС ЖАРАЁНЛАРИНИ МОДЕЛЛАШТИРИШ ВА ПРОГНОЗЛАШТИРИШНИНГ ЗАРУРИЯТИ</i>	46
Саидова Мархабо Хабибулло кизи <i>ЎЗБЕКИСТОНДА ИҚТИСОДИЙ ЎСИШНИ ТАЪМИНЛАШДА БИЗНЕСНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ЎЗИГА ҲОС ҲУСУСИЯТЛАРИ ВА УСТУВОР ЙЎНАЛИШЛАРИ</i>	49
Suvonova Rukhsora <i>INTERLINGUA IS THE DEGREE TO WHICH AN ASPECT OCCURS IN A LANGUAGE</i>	52
Ataboyev Ahadjon Djumakuzievich <i>THEORETICAL VIEWS ON PRIVATE AND SOCIAL CONSCIOUSNESS</i>	57
Nabiyeva Farmuda Rustam qizi <i>BOYAZID L (1389-1402)</i>	60
Abdulazizov Shukurullo.Xabibullo o'g'li. Inomjonov Shuxrat.Nematjonovich. Ismatullayeva Malikaxon.Yoqibjon qizi. Rustamova Gulnozaxon Yusufjonovna <i>"KOVUL, KOVAR (CAPPARIS SPINOSA L.) O'SIMLIGINING URUG'LARINI ISSIQXONA SHAROITIDA EKILGAN URUG'LARNING UNUVCHANLIK DARAJASI BO'YICHA OLINGAN TAJRIBA NATIJALARINI ANIQLASH</i>	63
Odiljonov Ulug'bek Komiljon o'g'li <i>YOSH AVLODNI VATANGA MUHABBAT RUHIDA TARBİYALASH: MILLIY G'URUR VA VATANPARVARLIKNING AHAMIYATI</i>	69
Sadikova G.Sh <i>AXBOROT KOMMUNIKATSION TEXNOLOGIYALARNI O'QITISHDA TANQIDIY FIKRLASHNING AHAMIYATI.</i>	72
Ostonaqulov Dilshod Ismatilla o'g'li <i>THE IMPACT OF EDUCATIONAL ATTAINMENT ON QUALITY OF LIFE IN EUROPE</i>	75
Mirzabekova Nargiza Qoraqulovna <i>"BOSHLANG'ICH TA'LIM JARAYONIDA TARBİYANI SHAKLLANTIRISHNING ZAMONAVIY PEDAGOGIK USHLUBLARIDAN FOYDALANISH"</i>	80
Мауленбергенова Гулмира Бахберген кизи <i>ФАРЗАҲДЛИККА ОЛИШНИНГ СИР САҚЛАНИШИ ВА БЕКОР ҚИЛИНИШИ</i>	84

КЭЛИ ДАРАХТИ НАЗАРИЯСИНИНГ ЎЗБЕК МАТЕМАТИКАСИДА ЎРГАНИЛИШИ

Ахмедов Сарвар Абдукаххорович

Аниқ ва ижтимоий фанлар университети магистранти

Кели дарахти тушунчаси асоси графлар назарияси билан боғлиқ бўлиб, унинг негизидан ривожланиб чиққан. Кели дарахти тушунчаси Артур Кели номи билан аталган графлар назарияси натижаси ҳисобланади. Quarterly Journal of Pure and Applied Mathematics номли журналда эълон қилинган “Дарахтдаги назария” (A theorem on trees) номли мақоласи бунга асос бўлган [3].

Бу физикада Бете панжараси атамаси билан ҳам айтилади. Статик механика ва математикада Бете панжараси чексиз боғланган циклсиз график бўлиб, унда барча учлари бир хил сонли кўшнилارга эга. Бете панжараси физикага 1935-йилда Ханс Бете томонидан киритилган. Бундай графикда ҳар бир тугун z кўшни билан боғланган; z сони майдонга қараб координацион рақам ёки даража деб аталади [1].

A Bethe lattice with coordination number $z = 3$

Бу атама шартли равишда Γ^k билан белгиланса, бунда $k \geq 1$ тартибли чексиз дарахт дейилади. Унинг ҳар бир учидан $k+1$ та қирра чиқиб, циклсиз чексиз граф ҳосил бўлади.

Ўрганилган адабиётлар шуни кўрсатадики, дастлаб Ўзбекистонда Бете панжараси юзасидан мақолаларни учратиш мумкин. Бу ҳақида Н. Ғанихўжаевнинг мақолаларида кўришимиз мумкин. У Блехер билан ҳаммуаллифликда яратган [5].

Мазкур мақолада Бекстернинг китоби [6]га асосланган ҳолда Бете панжараси ва Кели дарахти тушунчалари ўзаро эквивалент эканлиги айтиб ўтилади. 1994 йилда “Фанлар академиясининг маърузалари” журналида

“Кели дарахтининг автоморфизмлари ва гуруҳ кўринишлари” номли маъюласи эълон қилинади.

Шунингдек, Н. Ганихўжаевнинг У. Розиков билан ҳамкорликда мазкур масалада эълон қилинган тадқиқот ишларини ҳам алоҳида келтириш мумкин. “Ўзбекистон Миллий университети хабарлари” журналида эълони қилинган “Классы нормальных делителей конечного индекса группового представления дерева Кэли”[11], “Групповое представление леса Кэли и его некоторые применения” [9], “Описание периодических крайних гиббсовских мер некоторых решеточных моделей на дереве Кэли”[16] номли мақолалар шундай ишларидан биридир.

Бундан ташқари, У. Розиковнинг бошқа ҳам муаллифлар ҳамда якка муаллифликда чоп этган тадқиқот ишларида ҳам мазкур масалага доир долзарб ва қизиқарли масалалар ўрин олган. У. Розиковнинг Кюльске билан [13, 14], ҳамда Р. Ҳақимов билан [15] ҳаммуаллифликда эълон қилинган ишларини ҳам таъкидлаш мумкин. Шу билан бирга Р. Ҳақимовнинг Н. Хотамов билан биргаликда чоп эттирган ишлари ҳам мазкур соҳанинг ривожига учун масалани кенгроқ ўрганилиши учун восита вазифасини бажара олган.

Яна М. Рахматуллаев “О новых слабо периодических гиббсовских мерах модели изинга на дереве Кэли”, “Существование слабо периодических мер гиббса для модели изинга на дереве кэли порядка три ” Ш. Шюсупов “О непериодические меры гиббса для одного типа НС модели на дереве Кэли”, “О нормальных делителей группова представления дерево Кэли” каби мақолалар ҳам эълон қилинган.

Келтирилган тадқиқот ишларидан маълум бўладики, Н. Ганихўжаев мазкур масалани Бете панжараси сифатида ҳамда Изинг, Роттс моделлари билан муносабати доирасида ўрганган. У. Розиков билан биргаликда ҳамкорлик доирасида мазкур масалага Кэли дарахти доирасида эътибор қаратади ҳамда гиббс ўлчови, моделлар ва панжаралар масаласи билан муносабатини таҳлил қилгани кўринади.

У. Розиков, мазкур масалада, асосан, гиббс ўлчовлари билан муносабати масаласи тадқиқ қилинади.

Р. Ҳақимов, Н. Хотамов ишлари, асосан, Кэли дарахти ва Блум-Капел моделига асосий урғу қаратилганлигини кўришимиз мумкин.

Шунингдек, мазкур масала юзасидан ҳали ўрганилиши лозим бўлган ишлар талайгина. Мазкур адабиётлар кейинги тадқиқотларнинг юзага келишида воситачи ва асос бўлиб хизмат қилади. Бизнингча, ушбу иш

кейинги ўрганилиши лозим бўлган масалаларни таҳлил қилишда кўмакдош бўлади.

АДАБИЁТЛАР:

1. https://en.wikipedia.org/wiki/Bethe_lattice#See_also.
2. <https://royalsocietypublishing.org/doi/pdf/10.1098/rspa.1935.0122>
3. <https://rcin.org.pl/impan/dlibra/publication/176630/edition/143722/content?ref=struct>
4. https://kpfu.ru/portal/docs/F2054114167/05_11ref.pdf
5. Блехер П.М. Ганиходжаев Н.Н. О чистых фазах модели Изинга на решетке Бете. // Теор. вер. и ее примен. – 1990. – Т. 35, вып. 2. – С. 920-930.
6. Бэкстер Р. Точно решаемые модели в статистической физике. М. : Мир, 1985, 486 с .
7. Ганиходжаев Н.Н. On pure phases of the ferromagnetic Potts model on the Bethe lattice. // ДАН РУз, 6-7 (1992), 4–7.
8. Ганиходжаев Н.Н. Групповое представление и автоморфизмы дерева Кэли. // Доклады АН РУз. – Ташкент, 1994. – № 4. – С. 3-5.
9. Ганиходжаев Н. Н., Розиков У. А., Групповое представление леса Кэли и его некоторые применения, Изв. РАН. Сер. матем., 2003, том 67, выпуск 1, 21–32
10. Ганиходжаев Н.Н. О чистых фазах ферромагнитной модели Поттса с тремя состояниями на решетке Бете второго порядка. // Теор. и матем. физика. – Москва, 1990. – Т. 85, № 2. – С. 163-175.
11. Ганиходжаев Н.Н., Розиков У.А. Классы нормальных делителей конечного индекса группового представления дерева Кэли. // УзМУ. – Ташкент, 1997. – № 4. – С. 31-39.
12. Rozikov U.A. Gibbs measures on Cayley trees. World Scientific.-2013.
13. Külske С., Rozikov U.A., Khakimov R. M. Description of all translationinvariant (splitting) Gibbs measures for the Potts model on a Cayley tree. //J. Stat. Phys., 156, № 1, 189–200 (2014).
14. Külske С., Rozikov U.A. Fuzzy transformations and extremality of Gibbs measures for the Potts model on a Cayley tree. // Random Structures and Algorithms (2016), DOI 10.1002/rsa.20671.
15. Rozikov U.A., Khakimov R. M. Gibbs measures for the fertile three-state hard core models on a Cayley tree. // Queueing Syst., 81, № 1, 49–69 (2015).

16. Ганиходжаев Н. Н., Розиков У. А. Описание периодических крайних гиббсовских мер некоторых решеточных моделей на дереве Кэли. //Теор. и мат. физика, 111, № 1, 109–117 (1997).

17. Хатамов N.M., Хакимов R.M. Translation-invariant Gibbs measures for the Blume–Capel model on a Cayley tree. //JMPAD, 15:2 (2019), 239–255.

18. Хатамов Н.М. Крайность трансляционно-инвариантных мер Гиббса для модели Блюма–Капеля в случае —жезл на дереве Кэли. //Укр. матем. журн., 72:4 (2020), 540–556.

TEXNOLOGIK KO'RSATKICHLAR HISOBI

Inoyatova M
Xusanboyeva M
Jumaniyozova I
Madaliyeva M

KIRISH

Respublika to'qimachilik sanoatining jadal rivojlanishini ta'minlash, yuqori sifatli va raqobatbardosh tayyor mahsulotlar ishlab chiqarishni kengaytirish, uni yirik xorijiy bozorlarga yanada ilgari surish, shuningdek, "Harakatlar strategiyasi" da belgilangan vazifalarni izchil amalga oshirish maqsadida, O'zbekiston Respublikasi to'qimachilik sanoatini yanada isloh qilishning

-O'zbekiston Respublikasida to'qimachilik va tikuv-trikotaj sanoatini jadal rivojlantirish "Yo'l xaritasi" ishlab chiqish [1, 2, 3].

-O'zbekiston to'qimachilik va tikuv-trikotaj sanoati korxonalari uyushmasi 4-o'rinlarda "O'zto'qimachilik sanoati" uyushmasi deb yuritiladi) tashkil etish;

- "O'zto'qimachilik sanoati" uyushmasi tuzilmasida tizimli muammolarni bartaraf etish, marketing innovatsiyalarini faol joriy etish bo'yicha takliflar ishlab chiqish,

shuningdek zamonaviy tendensiyalarni hisobga olgan holda tarmoqni rivojlantirishning

istiqbolli va ustuvor yo'nalishlarini aniqlashni ta'minlovchi maslahat organi "To'qimachilik va tikuv-trikotaj sanoati korxonalari kengashini tashkil etish to'g'risi"dagi takliflari ma'qullansin;

-to'qimachilik sanoati korxonalarining faoliyatiga innovatsion texnologiyalar, shu jumladan dizaynerlik ishlanmalari, nou-xau, sifat menejmenti tizimlari va zamonaviy marketing xizmatlari keng joriy etilishini ta'minlash;

-qonunchilikda belgilangan tartibda yuqori sifatli mahsulotlarni yagona "Uztextile" belgisi bilan eksport qilish kabi yo'nalishlar belgilab olindi.

1. Trikotaj ipining qalinligini aniqlash formulasi

$$F = \frac{\lambda}{\frac{\sqrt{1000}}{T}}$$

Bu yerda ip qalinligi

T= chiziqiy zichlik

1-assortimenti uchun

$$F = \frac{1.25}{\sqrt{\frac{1000}{30}}} = \frac{1.25}{6.32} = 0.20m$$

2-assortimenti uchun

$$F = \frac{1.25}{5.65} = 0.22mm$$

2.to'qimaning xalqa qadamini aniqlash.

$$A = 4F$$

Bu yerda A= halqa qadami

F = ip qalinligi

1-assartiment uchun

$$4 \times 0.20 = 0.80mm$$

2- assortiment uchun

$$4 * 0.22 = 0.88mm$$

3.

$$B = CA$$

Bu yerda B=halqa balandligi

$$C = 0.85$$

A=halqa qadami

1-assortiment uchun

$$0.865 \times 0.80 = 0.692m$$

2- assortimenti uchun

$$0.865 * 0.88 = 0.748$$

4. gorizantal boyicha zichlikni aniqlash

1.Assortimenti uchun

$$Pg = \frac{50}{A} \quad Pg = \frac{50}{0.80} = 62.5$$

Pg=gorizantal boyicha zichlik

A=halqa qadami

2-assortimenti uchun

$$Pg = \frac{50}{0.88} = 56.81$$

5.vertikal boyicha zichlik

1- assortimenti uchun

$$Pv = \frac{50}{B} \quad Pv = \frac{50}{0.692} = 72.2$$

Buyerda Pv=vertikaliga boyicha zichlik

B=halqa balandligi

1.assortiment uchun

$$Pv = \frac{50}{B} = \frac{50}{0.748} = 66.8$$

6.

1- assortiment uchun

$$l = \frac{78.5}{P_g} + \frac{100}{P_v} + 3.14 * F = \frac{78.5}{62.5} + \frac{100}{72.2} + 3.14 * 0.20 = 1.256 + 1.38 + 0.628 = 3.264$$

2- assortiment uchun

$$\frac{78.5}{56.81} + \frac{100}{66.8} + 3.14 * 0.22 = 3.56$$

7. Ignalarning minimal sonini aniqlash

$$I_{min} = \frac{S O_n}{\left(\frac{m}{31.6} - K\right) \sqrt{T}}$$

Bu yerda I_{min} = minimal ignalar soni

S = cho'ziluvchanlik koefitsenti

O_n = oyoq qamrovi

m = halqa maksimal moduli

K = xomashyo turini tavsiflovchi kattalik 0.21

T = ipning chiziqiy zichligi

1- assortiment uchun

$$I_{min} = \frac{1.5 * 360}{\left(\frac{30}{31.6} - 0.21\right) \sqrt{30}} = \frac{540}{(0.95 - 0.21) \sqrt{30}} = \frac{540}{0.74 \sqrt{30}} = 133.3$$

2- assortiment uchun

$$I_{min} = \frac{1.5 * 390}{\left(\frac{30}{31.6} - 0.21\right) \sqrt{32}} = \frac{585}{(0.95 - 0.21) \sqrt{32}} = \frac{585}{0.74 \sqrt{32}} = 140$$

8. Maksimal cho'zilgan halqa qadami

$$A_{max} = l - K \sqrt{T}$$

Bu yerda A_{max} = maksimal chozilgan halqa qadami

l = halqa ipi uzunligi

K = ning miqdori tajriba yosinda paypoqning eniga

T = ipning chiziqiy zichligi

1- assortiment uchun

$$3.264 - 0.21 * \sqrt{30} = 3.264 - 1.15 = 2.114 \text{ mm}$$

2- assortiment uchun

$$3.56 - 0.21 * \sqrt{32} = 3.56 - 0.19 = 3.37 \text{ mm}$$

9.c- Cho'ziluvchanlik sharti

$$S = \frac{A_{max} * I}{O_n}$$

Bu yerda

S = cho'ziluvchanlik

A_{max} = maksimal cho'zilgan halqa qadami

I = ignalar soni

O_n = oyoq qamrovi

1- assartimenti uchun

$$S = \frac{2.114 * 133.3}{360} = 0.78 \text{ mm}$$

2-assartiment uchun

Paypoqning yuqori qismi uchun maksimal cho'ziluvchanligi

$$S = \frac{3.37 * 140}{390} = 1.2 \text{ mm}$$

10.halqadagi ip uzunligi halqa moduli bilan ifodalanishi

$$l = \frac{m}{31.6} \sqrt{T}$$

1-assartimenti uchun

$$l = \frac{30}{31.6} \sqrt{30} = 5.20$$

2-assartimenti uchun

$$l = \frac{30}{31.6} \sqrt{32} = 5.37$$

Paypoqning yuqori qismi uchun maksimal cho'ziluvchanligi

$$W = I * A_{\max}$$

Bu yerda

W=mahsulotning maksimal cho'ziluvchanlik

I=ignalar soni

A_{max}=maksimal chozilgan halqa qadami

$$133 * 2.114 = 281.1 \text{ mm}$$

$$W = \frac{l}{2} (1 - K \sqrt{T} + t)$$

Bu yerda

W=mahsulotning maksimal cho'ziluvchanligi

$$K = 0.23$$

T=ipning chiziqiy zichligi

l=ip uzunligi

t=igna qadami

$$66.5 * (5.20 - 1.15 + 1.8) = 389 \text{ mm}$$

Paypoq uch qismining birinchi yarmidsagi qatorlari soni

$$R = 2 \frac{l}{6}$$

$$266 / 6 = 44$$

Uch qisminin ikkinchi yarmi

$$R = 2 \frac{l}{6} - 2 = 42$$

Paypoqning ogirligini aniqlaymiz

$$Q = P * l * T * 10^{-6}$$

Bu yerda Q=mahsulotning ogirligi

P=qismdagi halqalar soni

l=halqadagi ip uzunligi

T=ipning chiziqiy zichligi

$$86 \cdot 5.2 \cdot 30 \cdot 10^{-6} = 0.13$$

Ayollar kolgotkasini hisoblaymiz

Kolgotka qismlarining orqa va beldamchi qismlari halqalaridsggi beldamchi ip uzunligini aniqlaymiz.

$$l = \frac{SOn}{I} + K\sqrt{T}$$

Bu yerda l=ipning uzunligi

S=maksimal uzunlik

On=oyoq qamrovi

$$K=0.23$$

T=ipning chiziqiy zichligi

$$\frac{1.85 \cdot 580}{133} + 0.21\sqrt{32} = 9.25 \text{ mm}$$

Maksimal holdagi halqa bo'lgan uzunlikdan olingan ip uzunligini

$$l_{max} = 2.15t + \frac{0.63\sqrt{32}}{t} + 0.21\sqrt{32} = 4.5 \text{ mm}$$

Boldir uchun esa

$$l = \frac{SOn}{I} + K\sqrt{T}$$

$$\frac{1.85 \cdot 580}{400} + 0.21\sqrt{4.4} = 3.0 \text{ mm}$$

Boyincha qismi esa

$$L = \frac{1.85 \cdot 340}{400} + 0.21\sqrt{4.4} = 2.2 \text{ mm}$$

Tovon va uchki qismini hisoblaymiz

$$l = \frac{m}{31.6} \sqrt{T} = 0.73 * \sqrt{8.8} = 2.2 \text{ mm}$$

Halqa qatri qismlar boyicha

$$B = 0.46l - 0.57A - 0.05\sqrt{T} = 0.46 * 3.4 - 0.57 \frac{500}{400} - 0.05\sqrt{32} = 0.7 \text{ mm}$$

Beldamchi hisobida

$$V = 1.56 - 0.63 - 0.15 = 0.78$$

Boldirning yuqori qismi boyicha

$$B = 0.46l - 0.57A - 0.05\sqrt{T} = 0.46 * 2.2 - 0.57 \frac{450}{400} - 0.05\sqrt{4.4} = 0.63 \text{ mm}$$

Boldirning past qismi boyicha

$$B = 0.46l - 0.57 = 0.63 \text{ mm} \quad A - 0.05\sqrt{T} = 0.046 * \frac{3+2.2}{2} - 0.57 \frac{310}{400} - 0.05\sqrt{4.4}$$

Tovon qismining halqalar soni

$$P=(140-\frac{160}{4}) * 166 = 16600$$

Og'irligi

$$Q=P*I*T*10^{-6}$$

Bu yerda

Q=mahsulotning ogirligi

P=qismdagi halqalar soni

I=ignalar soni

T=ipning chiziqiy zichligi

$$16600*2.2*\sqrt{32} * 10^{-6}=0.31$$

Agar bir moshina 3 daqiqada 1 ta paypoq toqisa 1 ta mashina 1 soatda bitta mashina 20 dona toqiydi bu degani bitta mashina bir sutkada 480 ta paypoq toqiydi. Bitta mashina bitta golfi paypogi uchu 6 daqiqa sarflaydi. bir soatda bitta mashina 10 dona golfi mahsuloti ishlab chiqariladi bir sutkada bitta mashina 240 dona golfi mahsulotini ishlab chiqaradi [4].

Bir yillik ishlab chiqarish uchun bir yillik ish soatiga 4384ga bir soatlik mahsulot miqdorini kopaytirib mashinamiz sononi topib olamiz

Bunda 1soatda 1 ta paypoq mashinasi 20 dona ishlab chiqarishi ma'lum edi shuni 4384 ga kopaytiramiz

$$20*4384=87680 \text{ ta}$$

$$10*4384=43840$$

demak bitta mashina paypoqni bir yilda 87680 ta ishlab chiqaradi.

Golfini esa bir yilda bitta mashina 43840 ta ishlab chiqaradi.

Biz korxonamizdan 700000 dona paypoq hamda 300000 dona golfi ishlab chiqaramiz buning uchun $700000/87680=8$ ta

$$300000/43840=8 \text{ ta mashina ishlab chiqarishga qodir.}$$

Mashinalar soni aniqlandi. Demak biz loyihamiz uchun 14 ta mashinadan foydalanamiz.

Bitta mahsulot uchun chiqindi miqdorini aniqlaymiz bunda buzilishlar soni har 100 ta paypoq uchun (2%) etib belgilangan. yani bitta 10 juft paypoq uchun uzilish 0.4 uzilish togri keladi bu esa $0.4*30=12$ g.uziqlardan hosil boladigan chiqindi [5].

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Mirziyoev SH.M. Tanqidiy qa'tiy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil yakunlari va 2017 yil istiqbollari bag'ishlangan majlisidagi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining nutqi. // Xalq so'zi gazetasi. 2017 yil 16 yanvar, №11 [1]

2. Tozalash mashinalari jarayoni va uning samaradorligini aniqlash usullari B Mirzabayev, M Yusupova, M Inoyatova, M Abdurahimova //Conference 20-24,2023.

3. Inoyatova M. et al. ANALYSIS OF CLEANING PROCESS METHODS AND MACHINES //Conferencea. – 2022. – С. 40-43.

4. М.М.Муқимов. Трикотаж технологияси. Дарслик/ Тошкент: Ўзбекистон, 2002й.36-44 бетлар. [2]

5. Xusanboyeva Mehriniso Bitiruv malaka ishi 2023 yil

MAHSULOTGA KETGAN XOMASHYO SARIFI HISOBI.

Jumaniyozova Iroda

NTSI

To'qimachilik sanoatini yanda rivoji uchun quyidagilar muhim yo'nalishlar etib belgilandi:

-to'qimachilik sanoati iqtisodiyotidagi ulushini oshirish;

-mamlakatda ishlab chiqarilayotgan to'qimachilik mahsulotlarini raqobatbardoshligini, xajmini va sifatini oshirish;

-paxta xomashyosini yetishtirishdan boshlab, tayyor mahsulot shakliga keltiruvchi klaster modelini amalga oshirish;

-yuqori sifatli tayyor to'qimachilik mahsulotlarini eksport qilishda milliy Uztextile kabi brendlarni jaxon bozoriga tanitish;

Mazkur qabul qilingan dasturda to'qimachilik mahsulotlariga 2017-yilda 37 ta loyixa boyicha jami 134 mln.doll. evaziga xorijiy investitsiyalarni keng jalb etish yo'li bilan mahsulot raqobatbardoshli, tashqi bozorlarda talab qilinadigan tayyor, eksportga yo'naltirilgan mahsulotlar ishlab chiqarish hajmlari va turlarini kengaytirish kabi masalalar dastur ijrosida o'z aksini topgan.

Mazkur dastur 2021-yilga qadar paxta tolasini toliq qayta ishlash, sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish va eksport salohiyatini 2,7 barobardan ko'proqqa oshirish hamda ichki va tashqi bozorga yetkazib berishni nazarda tutadi. Bu yengil sanoat tarmog'ining yangi raqobatbardosh qiyofasini yaratish va jahon savdo maydonlariga ishonchli kirib borishimizni ta'minlaydi [1].

Har bir paypoq mahsulotiga ketgan xomashyo sarfi hisobini aniqlashda bir qator quyidagi boshlang'ich omillarga aniqlik kiritish lozim:

— tugallangan, tayyor deb qaralayotgan mahsulot turi, shakli;

— tegishli paypoq mahsulotining o'lchami (razmer) va qismlari bo'yicha hisob o'lchamlari;

— paypoq mahsulotini to'qiydigan avtomat turi, texnik tasnifi (sinf, ignadon diametri);

— taxtlash ko'rsatkichlari, ya'ni qismlari bo'yicha xomashyo turi, chiziqli

— qismlari bo'yicha o'rilish turi.

Mazkur hisob-kitob mohiyatini quyidagi misolda ko'rib chiqamiz.

Berilgan: erkaklar paypogi hamda ayollar uzun paypog'i, o'lchami (razmer) , sidirga bo'yalgan, GLAD o'rilishida , bort qismiga elastik ipi qo'shilgan, glad o'rilishdagi tovon va uch qismlari sintetik ip bilan mustahkamlangan.

Xomashyo yigirilgan paxta ipi, chiziqli zichligi 32 teks x 2, hamda 30x2 mustahkamlash ipi paxta kapron ipi, chiziqli zichligi 30 teks. Halqa moduli $\sigma =$ O'lchami 20 bo'lgan erkaklar paypogi hamda ayollar uzun paypog'ini to'qishda aylana ikki ignadonli paypoq to'quv avtomatidan foydalanilgan. Oyoq qamrovi $O_H = 580$ mm. ayollar uzun paypog'i uchun 360mm

Yuqoridagi boshlang'ich shartlarga asoslanib, bolalar yarim uzun paypog'i lozim cho'ziluvchanligini ta'minlaydigan ignalar sonini aniqlaymiz:

$$I_{min} = \frac{C \cdot O_H}{[(\sigma / 31.6 - k) \sqrt{T}]} = \frac{1.85 \cdot 580}{[(-0.21) 30 \times 2]} = 122$$

Ushbu hisob ko'rsatkichidan yuqoriroq, ya'ni ignalar soni $I=132$, ignadon diametri 3 dyuym bo'lgan avtomatni tanlaymiz (1-jadval).

Mahsulot qismlarida halqa ip uzunligini aniqlaymiz:

bort (lastik 1+1 – paxta ipi, chiziqli zichligi 29 teks x 2.

$$L = \left(\frac{O_H \cdot C}{I} \right) + k \sqrt{T} = \left(\frac{260 \cdot 1.85}{132} \right) + \frac{0.21 \cdot \sqrt{58}}{1} = 5.3 \text{ mm}$$

pagolenok (lastik 1 + 1), bir xil taxtlash ko'rsatkichi bo'lganligi uchun bort bilan bir xil.

Halqa ip uzunligi qiymatining max va min qiymatlarga mosligini tekshiramiz:

$$L_{max} = 2t + \left(\frac{0.25 \sqrt{T}}{t} \right) = 2 \cdot 1.82 + \frac{0.63 \sqrt{58}}{1.82} = 6.55 \text{ mm}$$

$$L_{min} = 2,15t + \left(\frac{0.63 \sqrt{T}}{t} \right) = 2 \cdot 1.82 + \frac{0.25 \sqrt{58}}{1.82} = 4.8 \text{ mm}$$

Hisob qiymati, ya'ni $L = 5,3$ mm max va min qiymatlardan chetlashmagan.

Tovon va uch qismlari paxta ipi, chiziqli zichligi 29 teks x 2 + paxta kapron ipi, chiziqli zichligi 30 teks, ya'ni $T = 30$ teks x 3.

$$L = \sigma \cdot \sqrt{T} / 31.6 = \sqrt{30 \cdot 3} / 31.6 = 6.2 \text{ mm.}$$

Mahsulot qismlarida halqa qadami ΠA ni qamrov o'rtacha qiymati O_2 asosida aniqlaymiz:

bort va pagolenok

$$A = O_2 / I = 260 / 133 = 1.74 \text{ mm}$$

oyoq osti (glad)

$$A = O_2 / I = 180 / 133 = 1.37 \text{ mm.}$$

Mahsulot qismlarida halqa qator balandligi B nilar qiymati asosida aniqlaymiz (3.12-jadval):

bort va paeolenok

$$B = \alpha_1 \cdot L - \alpha_2 \cdot A - \alpha_3 \cdot \sqrt{T} = 0.25 \cdot 5.3 - 0.24 \cdot 1.74 - 0.02 \cdot \sqrt{58} = 0.68 \text{ mm}$$

oyoq osti

$$B = \alpha_1 \cdot L - \alpha_2 \cdot A - \alpha_3 \cdot \sqrt{T} = 0.26 \cdot 5.3 - 0.23 \cdot 0.02 - 0.02 \cdot \sqrt{58} = 0.91 \text{ mm}$$

Mahsulot uchi va tovonidagi halqalar soni hisobi tuzilishidan kelib chiqqan holda dastlab qatorlar sonini aniqlaymiz:

uch qismi birinchi yarmi qatorlari

$$P_1 = 2I/6 = 132/3 = 44,$$

uch qismi ikkinchi yarmi qatorlari

$$P_2 = P_1 \cdot 2 = 44 \cdot 2 = 88.$$

$$\text{Jami: } P = P_1 + P_2 = 44 + 44 = 88,$$

$$\text{halqalar soni } P = (I/2 - P/4)P = (132/2 - 88/4)88 = 3960.$$

Tovon qismi uch qismidan har ikkala yarmida ham bitta boshqaruv zanjiri zvenosiga to'g'ri keladigan qatorlar soni, ya'ni to'rttadan qator kamligi bilan ajralib turadi, shuni inobatga olib:

tovon qismi birinchi yarmi qatorlari

$$P_1 = 44 \cdot 4 = 176.$$

tovon qismi ikkinchi yarmi qatorlari

$$P_2 = 42 \cdot 4 = 168.$$

$$\text{Jami: } P = P_1 + P_2 = 176 + 168 = 344.$$

$$\text{halqalar soni } P = (I/2 - P/4)P = (132/2 - 344/4)344 = 13632.$$

Bolalar yarim uzun paypog'ining xom ashyo sarfini barcha qiymatlarni jadval ko'rinishiga keltirib hisoblash maqsadga muvofiqdir

1-jadval.

Mahsulot qismi	I, dona	Xomashyo zichligi, chiziqi	O ₂ ,mm	L, mm	B,mm	P, dona	Bosh, zanjiri zveno soni II, ming dona	Lumum, metr	Q. gramm
Bort	2	2	5	0	2	3	1	1	
Pagolenok	2	2	5	0	4	6	3	1	
Tovon	2	2	6	—	7	3	2	1	
Oyoq osti	2	2	5	0	1	1	9	5	
Uch	2	2	6	—	8	3	2	2	
						Jami			3
Mustahka Qatorlari		2	5	—	2	2	1	0	
						Hammasi			3

O'lchamli ayollar golfisi hisobi

Barcha hisob-kitoblar yakunini o'n juft ayollar uzun paypog'i uchun jamlaymiz.

Bir kunda ishlab chiqariladigan mahsulotlar donadagi miqdori.

$$B_{dona.kun} = \frac{B_{dona.yil}}{274} = \frac{700000}{274} = 2555dona$$

$$B_{dona.kun} = \frac{B_{dona.yil}}{274} = \frac{300000}{274} = 1095dona$$

Bir smenada ishlab chiqariladigan mahsulotlar donadagi miqdori.

$$B_{dona.sm} = \frac{B_{dona.kun}}{2} = \frac{3840}{2} = 1920dona$$

$$B_{dona.sm} = \frac{B_{dona.kun}}{2} = \frac{1680}{2} = 840dona$$

2-jadval

Ko'rsatkichlar	Jami	Jumladan, ip turi va chiziqli zichligi bo'yicha	
		Yigirilgan paxta T= 30t x 2	Paxta tikuv ipi T= 18tx 2
Mahsulotning pardozlashdan oldingi Massasi	603	602	1
— uchini tikishdan	16	16	
— tashlashdan	12	12	-
— uzilishdan (rvan)	3	2	1
Hammasi	6	632	2

Juft ayollar golfis xomashyo sarfi, gramm

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Mirziyoev SH.M. Tanqidiy qat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil yakunlari va 2017 yil istiqbollari bag'ishlangan majlisidagi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining nutqi. // Xalq so'zi gazetasi. 2017 yil 16 yanvar, №11 [1]
2. М.М.Муқимов. Трикотаж технологияси. Дарслик/ Тошкент: Ўзбекистон, 2002й.36-44 бетлар. [2]
3. М.М. Муқимов, N.R.Ханхаджаева. Трикотаж то'qimalarining tuzilishi xususiyatlari va texnologik o'lchamlarini loyihalash bo'yicha uslubiy qo'llanma. TTYESI 2014 yil, 63-bet. [3]
- 4.R.N.Abdullayev, K.Z.Yunusov. Darslik/. Texnologik jarayonlarni loyihalash Toshkent 2014-yil. 76-79-betlar. [4]
- 5.K.Z.Yunusov, Sh.R.Ikromov, R.N.Abdullayev. Trikotaj texnologiyasi mutahassisligida bakalavr tayyorlash bo'yicha DIPLOM LOYIHA ISHI ni bajarish bo'yicha uslubiy ko'rsatma Toshkent 2014-yil. [5]
6. T.A. G'aniev. To'qimachilik sanoatida mehnat muhofazasi. Darslik/ – Toshkent, TTYESI, 2011 yil. 42-48 betlar. [6]
7. S.S. G'ulomov. Tadbirkorlik va kichik biznes. Darslik/. Toshkent., “Sharq”, 2002 yil.73-97 betlar. [8]
8. www.lex.uz [9]
9. www.google.com [10]

ASOSIY OMBORXONALAR VA YORDAMCHI XONALAR YUZALARINI HISOBI

Jumaniyozova Iroda

Barqaror xomashyo bazasining mavjudligi, paxta tolasi sifatining yuqoriligi, resurslar narxining qulayligi, yuqori malakali xodimlarning mavjudligi sohaga chet el investitsiyasini jalb qilish hajmini oshirish imkonini berayotir. Shu bois har yili mamlakatimizda yangi qoshma toqimachilik korxonalari tashkil etilib, ularda sifatli mahsulotlar ishlab chiqarilmoqda.

O'zbekiston iqtisodiyotini bozor munosabatlari asosida qayta tashkil etish, qayta ishlab chiqarish ishlab chiqarish va eksport darajasini yuksaltirishda, ijtimoiy sohada aholi tyrmush darajasi hamda hayot sifatini oshirishda katta yutuqlarga erishmoqda. dunyoning ko'plab davlatlarda ishlab chiqarish tarmoqlarida global moliyaviy iqtisodiy inqiroz sababli ishlab chiqarish darajasi pasayishi davom etayotgan bir paytda ozbekistonda jahonda eng yuqori korsatkichlaridan biri

Loyihalanayotgan korxonani umumiy tassavur etish uchun uning qog'ozdagi chizmasini yaratishi lozim, bu esa tanlangan texnologik jarayon ketma-ketligi, qabul qilinadigan ishlab chiqarish binosining qavatligi, ustunlar qadami, to'quv va tikuv sexlarida mashinalarni bevosita joylashtirish tartibi, ularga hizmat ko'rsatishni qulayligi, ishlab chiqarish yo'nalishida qarama-qarshi oqimlarni vujudga kelmasligi, bino xonalarining yuzalaridan unumli foydalanish, mexanizatsiyalash va avtomatlashtirish ishlarini yechimlari, texnika havfsizligi, mehnatni muhofaza qilish kabi masalalarni hal etish natijasida erishiladi. Buning uchun dastlabki dalillar qilib dastgohlar o'lchamlari, ishlash sharoitlari, me'yorlash bo'yicha turli yo'riqnomalar, ma'lumotlar, korxonalar loyihalari, to'plangan hujjatlar va pirovard natijasida har bir loyihalovchining fikr mulohazalaridan kelib chiqadigan shaxsiy xulosalari hizmat qiladi.

Yuqorida keltirilgan ma'lumotlarning to'liqligi loyihalanayotgan korxonalar binosining qavatlilikiga ham bog'liqdir. Aholisi ko'p katta shaharlarda ko'proq ko'p qavatli binolar qabul qilinadi, shahar tipiga moslashtirilgan rayon markazlarida esa bir qavatli binolar qurish maqsadlidir. Ko'p qavatli binolarni qurish bir muncha arzonroq bo'ladi. Shu bilan birga hozirgi paytda og'ir katta o'lchamli to'quv dastgohlarini yuqori qavatlariga joylashtirish muammolari ham yechilgan, texnologik zanjirlarda qarama-qarshi yo'nalishlarga duch

kelishmaydi. Ammo pardoqlash bo'linmalarining asosiy talablarini ham unutmash zarur. Pardoqlash bo'limlari alohida binoda yoki bo'linma hamma vaqt binoning birinchi qavatida va bir tomonlama tashqi devor bilan yondosh bo'lishi zarur. Bularning asosiy sabablari – pardoqlashda ishlatiladigan katta miqdordagi suvlar, bo'yoqlar, par, turli xil xidlaridir.

Ko'p qavatli ishlab chiqarish binosining eni 36m dan oshiq bo'lmasligi zarur, chunki eni enliroq binoda quyosh nuridan unumli foydalana olinmaydi. Ishlab chiqarish binolarida bir qavatliklarda qo'shimcha ustunlar qatori ishlatilsa, ko'p qavatliklarda quydagilar: 6x6, 6x9, 6x12, 6x18. Agar ishlab chiqarish binosida toq ustunlar qadami qabul qilinsa unda markaziy yo'lakda ustunlar tushishi havfi bo'lmaydi va aksincha zarurat bo'lsa, markaziy yo'lakcha ustunlarga duch kelish hollari yuzaga keladi [4].

Qo'l mehnatini mexanizatsiyalash maqsadida telferlar, elevatorlar, yuk liftlar, osma zanjirlri konveyrlarda foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Shu bilan birga katta korxonalar xududida avtomobil va temir yo'l shoxobchalarini loyihalash ham samarasini beradi.

Ishlab chiqarish binosini joylashtirishda esa shamol guldastasiga rioya qilish ham maqsadga muvofiqdir. Chunki, favqulotda holatdagi vaziyatlar sodir bo'lsa, shamol esishi yong'in tarqalishida katta ro'l o'ynaydi.

Umuman mashina dastgohlarini korhonalarda joylashtirishda TsKTB, loyihalari institutlari tomonidan tasdiqlangan me'yoriy xujjatlar asosida amalga oshirilsa barcha talablarga rioya qilingan bo'lib zamonaviy ishlab chiqarish korxonasini loyihalash imkoniyatlarini yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Mirziyoev SH.M. Tanqidiy qat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil yakunlari va 2017 yil istiqbollarga bag'ishlangan majlisidagi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining nutqi. // Xalq so'zi gazetasi. 2017 yil 16 yanvar, №11 [1]

2. M.M.Муқимов. Трикотаж технологияси. Дарслик/ Тошкент: Ўзбекистон, 2002й.36-44 бетлар. [2]

3. M.M. Муқимов, N.R.Xanxadjaeva. Trikotaj to'qimalarining tuzilishi xususiyatlari va texnologik o'lchamlarini loyihalash bo'yicha uslubiy qo'llanma. TTYESI 2014 yil, 63-bet. [3]

4.R.N.Abdullayev, K.Z.Yunusov. Darslik/. Texnologik jarayonlarni loyihalash Toshkent 2014-yil. 76-79-betlar. [4]

5.K.Z.Yunusov, Sh.R.Ikromov, R.N.Abdullayev. Trikotaj texnologiyasi mutahassisligida bakalavr tayyorlash bo'yicha DIPLOM LOYIHA ISHI ni bajarish bo'yicha uslubiy ko'rsatma Toshkent 2014-yil. [5]

6. T.A. G'aniev. To'qimachilik sanoatida mehnat muhofazasi. Darslik/ – Toshkent, TTYESI, 2011 yil. 42-48 betlar. [6]

7. S.S. G'ulomov. Tadbirkorlik va kichik biznes. Darslik/. Toshkent., "Sharq", 2002 yil.73-97 betlar. [8]

8. www.lex.uz [9]

9. www.google.com [10]

10. www.keijun.com [11]

XOMASHYO OMBORI.

Inoyatova M
Xusanboyeva M
Jumaniyozova I
Madaliyeva M

Mamlakatimizda paxta eksportini xomashyodan yuqori qoshimcha qiymatga ega tayyor mahsulotga bosqichma-bosqich yonaltirish yengil sanoat imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qilayotir. Bugungi kunda «O'zbekengilsanoat» davlat aksiyadorlik kompaniyasi tarkibida qariyb 300 korxonalar faoliyat korsatmoqda. Ular 385 ming tonna kalava, 284,5 million kvadrat metr gazlama, 88,3 ming tonna trikotaj mato 225,8 million dona tikuvchilik-trikotaj buyumlari, 43,1 million juft paypoq mahsulotlari ishlab chiqarish quvvatiga ega.

Hozirda eksportning 56 % ni ip-kalava, tayyor mahsulotlar ulushi esa 47 % ni tashkil etmoqda. Kelajakda 65,5 % gacha, eksport tarkibidagi ulushi 41 % dan 70 % gacha osishini taminlash ko'zda tutilgan. Dastur doirasida 2017-2020-yillarda sohada 121 yangi korxonani tashkil etish va 22 ta ishlab chiqarish korxonasini modernizatsiya qilish rejalashtirilgan. O'zbekistonda to'qimachilik, tikuvchilik va moda sanoatini yanada rivojlanishga bagishlangan ushbu anjuman EurAsia-Fashion Markaziy Osiyo bilan Yevropa ortasida moda sanoati sohasida sheriklik va hamkorlikni mustahkamlash loyhasi doirasida otkazildi. Unda ikki mamlakatning toqimachilik va yengil sanoat sohalari uchun masul vazirlik va idoralari, kompaniya va konsernlari vakillari ishtirok etdi.

Investitsiyalar barqaror iqtisodiy yuksalish kafolati, uni izchil rivojlantirishning muhim omili bolib xizmat qiladi.

Shu bois iqtisodiyotni erkinlashtirish va modernizatsiya qilish, bozor islohot-larini chuqurlashtirish yolini tanlagan mamlakatimizda xorijiy sarmoyadorlar uchun qulay investitsion muhit, keng kolamli huquqiy kafolatlar va imtiyozlar yaratilgan, xorij kapitali ishtirokidagi korxonalar faoliyatini ragbatlantirish boyicha yahlit tizim ishlab chiqilgan [1].

Trikotaj mahsulotlarining boshqa to'qimachilik mahsulotlaridan farqi shundanki, bu mahsulotlar to'qima kabi asos va arqoq iplarini bir-biriga perpendikular o'rib, kesishtirib shakllantirilmadan, to'qilayotgan ipdan halqa hosil qilib, o'rib amalga oshiriladi. Shakllangan halqa murakkab tuzilishli geometrik ko'rinishga ega. Trikotajning o'ziga xos xususiyatlari ham ana shu shaklga egaligidan kelib chiqadi, ya'ni halqa ipi tekislanganida to'qima eniga

cho'ziladi, uni qayta o'z holiga qaytishiga esa tolaning qayishqoqligi tufayli erishiladi. Mahsulot birligiga xomashyo sarfining nisbatan kamligi esa to'qima sirtining halqalar bilan qoplanganligidandir. Trikotaj mahsulotlarining xilmayilligi ushbu texnologiya asosida turli o'rilishlardagi to'qimalarning ishlab chiqarilishi mavjudligidadir: havo o'tkazuvchanlik, issiqlik saqlash xususiyatlari, cho'ziluvchanlik, buraluvchanlik, shakl saqlash xususiyatlari va yana birqancha is'temolchilik xususiyatlarga ega bo'lish imkoniyatlari mavjuddir. Trikotaj buyum va mahsulotlarni yarim muntazam va muntazam usullarda, xomashyolardan samarali foydalanib, sifatli qilib ishlab chiqarilishi, mahsulotlar tannarxi qisqarishini ta'minlash bilan birga unga bo'lgan ehtiyojni orttiradi.

Tarmoqning yuqori sur'atlar bilan rivojlanishi, mutaxassislarni ushbu sohaga bo'lgan diqqat-e'tiborini oshirmoqda va yangidan-yangi yutuqlarga asos solmoqda

Bir kunda ishlatiladigan xom miqdori hisobi

Zapas koeffitsienti $K_z=1,3$

l_M^2 ga tushadigan og'irlik $N=0,315$

$K_{II}=0,4 \div 0,7$;

$K_{II} = 0,5$

Xom ashyo omborining umumiy yuzasi quyidagicha aniqlanadi:

$$\Sigma S = \frac{B_{dona} * K_z}{K_{II} * N} = \frac{2760 \cdot 3}{0,5 \cdot 0,315} = 6m^2$$

Tikuv bolimini agragat takti hamda mashina sonini aniqlaymiz

Agragat takti quyidagicha aniqlanadi:

$$\tau = \frac{T_{sm}}{M_K} = \frac{28800}{1200} = 24sek$$

bu yerda: T_{sm} - bir smenadagi vaqt-28800 sekundga teng.

M_K agragat quvvati-800-1500

n -tikuv mashinasi soni;

t -mahsulot qismini tikish uchun sarflangan vaqt;

τ - agragat takti.

1.Mahsulotni uch qismini tikib birlashtirish:

$$n_1 = t / \tau = 15 / 24 = 0,625 \approx 1 \text{ dona; (overlok)}$$

Ikkinchi mahsulotni tikish uchun yan bita mashina qoshamiz

Mashinalarimix yarim Avtomat bolgani uchun mashina uchun tikuv bolimini kiritiladi.

Tayyor mahsulot omborining umumiy yuzasi quyidagicha aniqlanadi:

$$S = \frac{B_{\text{dona.kun}} \cdot K_z \cdot K}{\text{КИП} \cdot 1000} = \frac{2760 \cdot 1 \cdot 1,9}{0,5 \cdot 1000} = 6,58 \approx 7m^2$$

Izoh $70 m^2$

bu yerda: K_z - zaxira koeffisienti bo`lib- $K_z=1\div 3$ kun; $K_z=1$ kun;

K -omborga tahlangan mahsulotlar oralig`ini hisobga oluvchi koeffisient bo`lib, u quyidagiga teng: $K=1\div 1,9$.

Qabul qilamiz: $70 m^2$

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Mirziyoev SH.M. Tanqidiy qat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo`lishi kerak. O`zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil yakunlari va 2017 yil istiqbollariga bag`ishlangan majlisidagi O`zbekiston Respublikasi Prezidentining nutqi. // Xalq so`zi gazetasi. 2017 yil 16 yanvar, №11 [1]

2. М.М.Муқимов. Трикотаж технологияси. Дарслик/ Тошкент: Ўзбекистон, 2002й.36-44 бетлар. [2]

3. М.М. Муқимов, N.R.Xanxadjaeva. Trikotaj to`qimalarining tuzilishi xususiyatlari va texnologik o`lchamlarini loyihalash bo`yicha uslubiy qo`llanma. TTYESI 2014 yil, 63-bet. [3]

4.R.N.Abdullayev, K.Z.Yunusov. Darslik/. Texnologik jarayonlarni loyihalash Toshkent 2014-yil. 76-79-betlar. [4]

5.K.Z.Yunusov, Sh.R.Ikromov, R.N.Abdullayev. Trikotaj texnologiyasi mutahassisligida bakalavr tayyorlash bo`yicha DIPLOM LOYIHA ISHI ni bajarish bo`yicha uslubiy ko`rsatma Toshkent 2014-yil. [5]

6. T.A. G`aniev. To`qimachilik sanoatida mehnat muhofazasi. Darslik/ – Toshkent, TTYESI, 2011 yil. 42-48 betlar. [6]

7. S.S. G`ulomov. Tadbirkorlik va kichik biznes. Darslik/. Toshkent., “Sharq”, 2002 yil.73-97 betlar. [8]

8. www.lex.uz [9]

9. www.google.com [10]

10. www.keijun.com [11]

SVILIZATSIYADAN CHETDA QOLGAN DAVLATLAR VA ULARNING O'RTASIDA TEXNOLOGIYA SOHASINI RIVOJLANTIRISH!

Yusupova Mashhura Sherzod qizi

*Samarqand Viloyati Payariq Tumani 1-Son Kasb Hunar Maktabi
Bitiruvchisi*

Kalit so'zlar: *mobil tarmoqlar, texnologiya, svilizatsiya, zarar, GLOBALLASHUV.*

Annotatsiya: *Bizga ma'lumki hozirgi kunda texnologiya sohasi insonlar o'rtasida turli xil ko'rinishda foydalanilmqda. Natijada ularning ta'siri ham, salbiy va ijobiy oqibatlarga olib kelmoqda. Biz esa mobil tarmoqlarning zararli yoki zararsiz ekanini emas uning insonlar o'rtasida globallashuvini ko'rib chiqamiz.*

Hozirgi kunda texnologiya sohasi insonlar tomonidan, jadal rivojlantirilib kelmoqda. Albatta bu dunyo reytingida texnologiya sohasining ilgarilab ketishiga imkoniyat yaratmoqda. Bundan ko'rinib turibdiki insonlar kesimida unga bo'lgan ehtiyoj ham ortib borayapti. Lekin dunyo svilizatsiyasidan ortda qolgan davlatlar soni ham oz emas, lekin, ana shular ham mobil tarmoq va texnologiyalarsiz hayot kechirib kelmoqda.

Albatta, bundan bilish mumkunki, mobil tarmoqlar juda ko'p davlatlarda rivojlangan bo'lishiga qaramasdan, umuman internetdan foydalanishni bilmaydigan insonlar ham oramizda yashab kelmoqda. Ming afsuskiy bu davlatlar shu tartibda ketadigan bo'lsa ular rivojlanishdan orqada qolib ketadi. Ko'plab o'rgangan ma'lumotlarim orqali shuni ayta olamanki, hatto shirinlik iste'mol qilib ko'rmagan insonlar ham borligini angladim. Aynan rivojlanib kelayotgan dunyo svilizatsiyasi nahotki shu muammolarga jimgina ko'z yumib kelsa;

Erkaklar, ayol-qizlar buyoqda tursin bolalar ilm-fandan taraqqiyotdan, rivojlanishdan chetda qolib yashab kelmoqda. Ularning dunyoda nimlarga bo'layotganidan xabari yoq va insonlarning fikrlashi judayam tor, hattoki yozishni bilmedigan bolalar soni ham judayam ko'p.

Bu ko'rinishdagi kichik qishloqlarning soni ham talaygina. Men bu muammolarni mavzuga misol tariqasida keltirdim va mening maqsadim texnologiya sohasidan ancha ortda qolib ketgan davlatlarda ham bu sohani takomillashtirish:

Ularga ham sivilizatsiya yetib borishi kerak va ular ham bu imkoniyatlardan to'laqonli foydalanishga haqli. Shundagina ularda ham buyuk kashfiyotlarni kashf qilish istagi albatta tug'iladi.

Aynan internet, mobil tarmoqlar uyoqda tursin hattoki elektr chiroqlari ham yetib bormagan kichik- kichik qishloqlar ham bor.

Misol uchun BMT(Birlashgan Millatlar Tashkiloti) tomonidan royxatga olingan LDC ijtimoiy iqtisodiy rivojlanishning eng past ko'rsatgichlariga ega bo'lgan tashkilot sifatida qabul qilingan. LDC tushunchasi 1960-yillarning oxirida paydo bo'lgan. Kambag'allik uch yil davomida o'rtacha ko'rsatgichda yalpi milliy daromad asosida tartibga solinganidan ham ko'rishimiz mumkim.

Undan tashqari Madagaskar orollarining ham juda ko'p qishloqlari ham bu muammolardan qiynalishadi. Bularning oldi olinmas ekan sivilizatsiya rivojlanishi keskin tushib ketadi.

Juda ko'pchilik insonlar aynan zamon bilan rivojlanishni hohlashadi-yu buning ba'zi sabablar bilan imkoniyati bo'lmaydi. Iqtidorli yoshlarni kashf qilish uchun ham mamlakatda texnologiya sohasi juda yuqori rivojlangan bo'lishi lozim.

VA mamlakatda bu sohani rivojlantirish uchun u o'zining erkinliklariga va professional kadrlariga ega bo'lishi zarur!

Xulosa qilib aytganda, shu bilan birgalikda, texnologiyalarning shiddat bilan rivojlanishi va sohaning malakali mutahasislarga ehtiyoji oshishi oliy ta'lim muassasalarida "Soliq va raqamli texnologiyalar" bo'yicha alohida yo'nalishini tashkil etishni taqozo qilmoqda. Bu eng avvalo, tizimning salohiyatli kadrlar bilan ta'minlanishiga yana keng yol ochib beradi.

Jahon tajribasi ko'rsatib turibdiki texnologiya sohasi eng tez rivojlanayotgan sohalar qatoriga kiradi.

**SVILIZATSIYADAN CHETDA QOLGAN DAVLATLAR VA ULARNING
O'RTASIDA TEXNOLOGIYA SOHASINI RIVOJLANTIRISH!**

Yusupova Mashhura Sherzod qizi

*Samarqand Viloyati Payariq Tumani 1-Son Kasb Hunar Maktabi
Bitiruvchisi*

Kalit so'zlar: *mobil tarmoqlar, texnologiya, svilizatsiya, zarar, GLOBALLASHUV.*

Annotatsiya: Bizga ma'lumki hozirgi kunda texnologiya sohasi insonlar o'rtasida turli xil ko'rinishda foydalanilmqda. Natijada ularning ta'siri ham, salbiy va ijobiy oqibatlarga olib kelmoqda. Biz esa mobil tarmoqlarning zararli yoki zararsiz ekanini emas uning insonlar o'rtasida globallashuvini ko'rib chiqamiz.

Hozirgi kunda texnologiya sohasi insonlar tomonidan, jadal rivojlantirilib kelmoqda. Albatta bu dunyo reytingida texnologiya sohasining ilgarilab ketishiga imkoniyat yaratmoqda. Bundan ko'rinib turibdiki insonlar kesimida unga bo'lgan ehtiyoj ham ortib borayapti. Lekin dunyo svilizatsiyasidan ortda qolgan davlatlar soni ham oz emas, lekin, ana shular ham mobil tarmoq va texnologiyalarsiz hayot kechirib kelmoqda.

Albatta, bundan bilish mumkunki, mobil tarmoqlar juda ko'p davlatlarda rivojlangan bo'lishiga qaramasdan, umuman internetdan foydalanishni bilmaydigan insonlar ham oramizda yashab kelmoqda. Ming afsuskiy bu davlatlar shu tartibda ketadigan bo'lsa ular rivojlanishdan orqada qolib ketadi. Ko'plab o'rgangan ma'lumotlarim orqali shuni ayta olamanki, hatto shirinlik iste'mol qilib ko'rmagan insonlar ham borligini angladim. Aynan rivojlanib kelayotgan dunyo svilizatsiyasi nahotki shu muammolarga jimgina ko'z yumib kelsa;

Erkaklar, ayol-qizlar buyoqda tursin bolalar ilm-fandan taraqqiyotdan, rivojlanishdan chetda qolib yashab kelmoqda. Ularning dunyoda nimalara bo'layotganidan xabari yoq va insonlarning fikrlashi judayam tor, hattoki yozishni bilmedigan bolalar soni ham judayam ko'p.

Bu ko'rinishdagi kichik qishloqlarning soni ham talaygina. Men bu muammolarni mavzuga misol tariqasida keltirdim va mening maqsadim texnologiya sohasidan ancha ortda qolib ketgan davlatlarda ham bu sohani takomillashtirish:

Ularga ham sivilizatsiya yetib borishi kerak va ular ham bu imkoniyatlardan to'laqonli foydalanishga haqli. Shundagina ularda ham buyuk kashfiyotlarni kashf qilish istagi albatta tug'iladi.

Aynan internet, mobil tarmoqlar uyoqda tursin hattoki elektr chiroqlari ham yetib bormagan kichik- kichik qishloqlar ham bor.

Misol uchun BMT(Birlashgan Millatlar Tashkiloti) tomonidan royxatga olingan LDC ijtimoiy iqtisodiy rivojlanishning eng past ko'rsatgichlariga ega bo'lgan tashkilot sifatida qabul qilingan. LDC tushunchasi 1960-yillarning oxirida paydo bo'lgan. Kambag'allik uch yil davomida o'rtacha ko'rsatgichda yalpi milliy daromad asosida tartibga solinganidan ham ko'rishimiz mumkim.

Undan tashqari Madagaskar orollarining ham juda ko'p qishloqlari ham bu muammolardan qiynalishadi. Bularning oldi olinmas ekan sivilizatsiya rivojlanishi keskin tushib ketadi.

Juda ko'pchilik insonlar aynan zamon bilan rivojlanishni hohlashadi-yu buning ba'zi sabablar bilan imkoniyati bo'lmaydi. Iqtidorli yoshlarni kashf qilish uchun ham mamlakatda texnologiya sohasi juda yuqori rivojlangan bo'lishi lozim.

VA mamlakatda bu sohani rivojlantirish uchun u o'zining erkinliklariga va professional kadrlariga ega bo'lishi zarur!

Xulosa qilib aytganda, shu bilan birgalikda, texnologiyalarning shiddat bilan rivojlanishi va sohaning malakali mutahasislarga ehtiyoji oshishi oliy ta'lim muassasalarida "Soliq va raqamli texnologiyalar" bo'yicha alohida yo'nalishini tashkil etishni taqozo qilmoqda. Bu eng avvalo, tizimning salohiyatli kadrlar bilan ta'minlanishiga yana keng yol ochib beradi.

Jahon tajribasi ko'rsatib turibdiki texnologiya sohasi eng tez rivojlanayotgan sohalar qatoriga kiradi.

АНАЛИЗ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ В ТРУДАХ ДЖАДИДЧИ И УЧЕБНИКАХ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В НАЧАЛЕ XX ВЕКА

Зубайдуллаева Мадинабону Камаль кизи

*Международный университет Азии Теория и методология образования и
обучения (начальное образование) степень магистра 1 ступень*

Ключевые слова: *Джадидистские движения, Советское правительство,
образование и наука, реформы, джадидизм*

ВВЕДЕНИЕ

Джадидистское движение в Туркестане – это не случайное явление, а продукт социально-политических противоречий в нашей жизни. С начала девятнадцатого века среди просвещенного мусульманского духовенства и интеллигенции Бухары начинает появляться идея реформирования ересей, проникших в систему медресе и школ, а также в ислам. Сторонников такой реформы начинают называть джадидистами, то есть сторонниками нововведений. Джадидизм (происходит от арабского слова “Джадид”, что означает “новый”). С тех времен противоположное этому течение, то есть феодально-средневековое, а тех, кто был в духе религиозного фанатизма, стали называть античными. В результате усиления царского колониализма в Туркестане в конце XIX-начале XX века джадидистское движение усилилось во многих частях Центральной Азии. Это движение столкнулось с сильным противодействием со стороны сторонников старого режима, старой жизни, старой школы, поскольку оно было направлено на перестройку социокультурных основ существующего общества. Представителей этих противоборствующих сил называли древними или древними, а тех, кто пытался вдохнуть новую жизнь, называли джадидами или джадидистами. Таким образом, в начале нашего века возникли джадиды и джадидистское движение. В богатом социально-философском, религиозно-нравственном, культурном развитии Туркестанского народа период первой четверти XIX века характеризуется исключительной плодотворностью и революционным темпераментом, многообразием идейно-теоретических и идеологических форм движения. Это состояние было своеобразным направлением общественного прогресса. Туркестан был завоеван и колонизирован Россией во второй половине XIX века. Основными идеями и целями джадидизма являются освобождение Туркестана от средневековья, феодальной отсталости, предрассудков, вывод страны, народа, нации на современный

прогрессивный путь, отрицание “метода древнего”, создание национального государства, создание свободного и процветающего общества конституционным, парламентским и президентским канцелярским способом, придание тюркским языкам статуса государственного языка, создание национальной валюты, национальной валюты должно было создать возможности для распространения идей Просвещения в Туркестанском крае русских прогрессистов, просветителей. Следовательно, зарождение джадидистского движения в Туркестане шло медленно, хотя и основываясь на идеологии национального освобождения. Этот процесс начал влиять на сознание коренного населения страны. В результате им удалось подготовить почву для национально-освободительного движения в Туркестане, для борьбы за независимость, за национальное развитие, за интересы народа. Среди коренных народов начали распространяться антиколониальные просветительские идеи, развивались новые учебные заведения, новая школа, просвещение, культурная пропаганда, джадидистское движение. Именно в таких условиях в Туркестане выросли многие просветители. Основная цель заключалась в том, чтобы сделать нацию, с одной стороны, просвещенной наукой, а с другой-повысить ее моральный уровень и, в результате сочетания этих двух аспектов, вырастить образованного человека, который осознает свою целостность, свою ценность. Туркестанские джадиды проделали большую работу по достижению этой цели. Наряду с историческими условиями на возникновение джадидистского движения в Туркестане большое влияние оказали просветительские, просветительские взгляды, пробудившиеся в последней четверти XIX века. Обращая внимание на общественно-политическую и культурную жизнь Туркестана конца XIX-начала XX вв., мы видим, что идеология марифатизма составляла идейное содержание демократических и национально-патриотических движений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Джадидизм на самом деле является проявлением просветительского движения. Вот почему мы сочли необходимым начать формулировку вопроса в этом месте с объяснения концепций просвещения и просвещения и их значения. Лексическое значение просветления-познание, знакомство, знание. Другими словами, просвещение-это образовательный процесс, направленный на повышение осведомленности, культуры людей. Значение слова просветление у многих-просвещение. Просвещение как термин обозначает комплекс разнообразных знаний, сведений о природе, обществе и сущности человека. Просвещенный означает образованный, имеющий образование в определенной области. В настоящее время, когда науки

развиваются глубоко и широко, каждый, кто стремится к знаниям и науке, студент, проявление науки может достичь овладения только определенной областью науки, то есть просвещением. Например, они занимают определенную область химии, а также определенные области математики, физики, биологии, медицины и т. д.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. К. Хошимов, С. Нишонова «История педагогики». - Т.: 2005 с. 213.
2. Мухаммаджонова Л. Нравственные воззрения джадидских мыслителей. - Т.: УзМУ. 2007.
3. Махмудова Г. Джадидизм и развитие нравственно-эстетической мысли в Туркестане. - Т.: Давр-пресс, 2006.
4. Духовно-нравственные взгляды восточных ученых и просвещенных писателей на воспитание зрелого поколения. Г. Ниязов, Г. Ахмедов, Г. Таджибоев, Узбекистан, 2010 г.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ СО СТОРОНЫ ПСИХИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ШКОЛЬНИКОВ ВО ВРЕМЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ

Шамсиева Мадина Бахтиоровна

*Студентка 1 курса магистратуры теории и методики воспитания и
обучения (начальное образование)
Азиатский международный университет*

Аннотация. В статье представлены результаты исследования динамики психических состояний обучающихся юношеского возраста в условиях работы с дидактическими VR-программами, реализованными при помощи VR-технологий с применением технических средств (стационарный ПК, шлем VIVE), которые вызывают иммерсивный опыт разного качества.

Ключевые слова: виртуальная реальность, дидактическая виртуальная программа, психическое состояние, эффект присутствия.

ВВЕДЕНИЕ

Цифровые технологии, в том числе VR, определяют качественно новое бытие личности, становятся сферой самоосуществления субъекта в различных сферах общественной практики [6; 11; 16; 20]. В последнее время существенно возрастает роль технологий виртуальной реальности (VR), применение которых охватывает все новые сферы человеческой жизнедеятельности — от медицины до производства и образования [3; 10; 11; 17; 19; 26; 32]. Основными направлениями применения VR являются: область компьютерных технологий и интернет разработок [7; 27]; решение психологических [1; 2; 3; 4; 14; 21]; педагогических [7; 10; 13; 15; 19; 23; 26; 31; 33; 35]; социальных вопросов [5; 30]; военная подготовка; автомобилестроение; машиностроение; медицина [18; 22; 24] и др.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В отечественной психологии представлены исследования, посвященные методологическим и теоретическим разработкам новой виртуальной онтологии [3; 5], опубликованы результаты научных исследований В.В. Селиванова и его учеников, подтверждающие позитивное влияние краткосрочных обучающих программ в VR на психическое развитие школьников и студентов [14; 20; 22; 24]. Вопросы формирования мотивирующей интерактивной среды раннего личностного и профессионального самоопределения детей и подростков, развития у них

интереса к научно-техническому творчеству поднимает в своих трудах П.Д. Рабинович [16]. На взаимосвязь мотивационной привлекательности компьютерных игр с когнитивными, эмоциональными, саморегуляторными переживаниями указывает в своих работах А.А. Марголис и др. [13]. Одно из направлений исследований дидактического потенциала ВР связано с выявлением значения ВР в решении продуктивных и репродуктивных задач [1]. Исследования С.А. Анкудиновой, Н.А. Непчатых касаются изучения индивидуальных особенностей усвоения материала при обучении с использованием ВР-технологий [4].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Несмотря на возникающие разногласия по вопросу применения ВР-технологий в обучении, исследователи сходятся во мнении, что результатом погружения субъекта в ВР являются качественные изменения не только когнитивных процессов, но и психических состояний [6; 3; 10; 22]. И таким образом, актуальной становится задача изучения динамики психических состояний субъектов, обучение которых осуществляется с использованием ВР-технологий [4; 11; 14; 20; 23].

Анализ зарубежного опыта создания образовательной ВР показывает, что исследования ВР в дидактике акцентируются на различных областях [25]. Прежде всего изучается контент образовательной ВР по характеру оказываемого на пользователя воздействия [29]. Дадли и Дэдэ выделяют ряд факторов, оказывающих существенное влияние на эффективность освоения материала: педагогическая направленность дизайна ВР (явная/неявная педагогическая цель); организуемые ВР-контентом формы поведения (кооперация/ конкуренция); надежность, проверяемость и точность информации и др. П. Акзель уделяет внимание описанию потенциала продуктов образовательной ВР, рассматривая как преимущества, так и недостатки различных технологий ВР [26].

Актуальными направлениями зарубежных исследований также являются: разработки теоретических подходов к применению ВР в образовании (конструктивистский, экспериментальный, ситуационный) [27; 30; 32; 35], изучение функции ВР в образовании (коммуникативная, моделирования, создание пространства опыта) [32; 37]; описание и разработка новых форм обучения с ВР [29; 31; 32; 37], а также описание их содержания.

Что же касается вопроса изучения влияния ВР на психические состояния обучающихся, то его рассмотрение может осуществляться в двух направлениях:

1) определение закономерностей динамики психических состояний обучающихся в условиях применения дидактических VR-программ с применением VR-технологий различного уровня технической оснащенности;

2) определение факторов, в том числе субъективно-психологических, обуславливающих прочность усвоения учебного материала.

VR обозначает трехмерное компьютерное моделирование, создающее эффект реальности без ее реального (физического) качества [5]. В работах В.А. Барабанщикова и В.В. Селиванова выделяются два основных значения термина VR: во-первых, в широком смысле, VR — это вся информационная среда, создаваемая при помощи цифровых технологий; во-вторых, в узком смысле, VR — высший продукт программирования, связанный с моделированием внешнего и внутреннего мира человека с использованием иммерсивных 3-D информационных сред, являющихся вершиной современного программирования и цифровых технологий [5].

В.В. Селиванов с коллегами выделяют три основных уровня VR. В первичный уровень автор включает: искусственную реальность, создаваемую человеком без цифровых технологий (традиционные произведения искусства; продукты деятельности воображения — мифологические персонажи, сказки, былины и т. д.); измененные состояния сознания (клинические психотические состояния, гипнотические трансовые состояния). Вторичный уровень включает искусственную реальность, также создаваемую человеком при помощи цифровых технологий, с низкой степенью выраженности интерактивности и анимации (информационное пространство: Интернет, программные продукты персонального компьютера и др.). И, наконец, третий уровень

— технологии высшего уровня, который включает искусственную информационную реальность, созданную с целью максимально приближенной имитации обычной реальности при помощи цифровых технологий, характеризующуюся высокой степенью анимации интерактивностью [5]. Качественным отличием различных уровней VR является выраженность ее иммерсивного свойства — чувства присутствия наблюдателя в VR, которые, с одной стороны, обеспечиваются технологическими устройствами, с другой — психологическими особенностями наблюдателя, находящегося в условиях сетевого моделирования социального взаимодействия и поведения [5].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Полученные результаты доказывают, что специфика условий обучения с применением VR-технологий высшего порядка (шлемы VIVE) оказывает более существенное влияние на психическое состояние обучающихся по сравнению с обучением с применением стационарных персональных компьютеров (VR второго уровня). Возникающее в условиях работы с VR-шлемами усиление интенсивности таких состояний, как активация, тонус, возбуждение, может стать условием повышения учебной и познавательной мотивации у обучающихся.

В рамках начатых исследований нам видится достаточно широкий спектр проблем, решение которых задают следующие перспективы дальнейшей работы.

1. Актуальной задачей представляется исследование динамики психических состояний при использовании дидактических VR-программ с различным уровнем VR-технологий в непосредственном учебном процессе с целью оценки эффективности применения VR для достижения образовательных целей.

2. Изучение потенциала стационарных персональных компьютеров для работы с дидактическими VR-программами позволит включить VR-программы в учебный процесс всех субъектов РФ, что в дальнейшем обеспечит базу для освоения технологий VR высшего уровня в системе образования.

3. Также актуальной задачей является экспериментальное исследование взаимосвязи условий освоения обучающимся VR-образовательного контента и динамики показателей возникновения состояний эйфории.

4. Перспективным представляется направление изучения влияния измененных психических состояний на индивидуально-личностные характеристики обучающихся юношеского возраста, процессуальные и операциональные характеристики мышления, творчество, аддикции и т. д.

В заключение хотелось бы отметить, что с каждым годом цифровые технологии будут становиться все более востребованными в образовании. Как отмечает в своих работах О.В. Рубцова, мы переживаем четвертую информационную революцию, которая разворачивается в соответствии с определенной культурно-исторической логикой и сопровождается глубинными изменениями во всех сферах человеческой деятельности и практики [16].

ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Авербух Н.В. Психологические аспекты феномена присутствия в виртуальной среде // Вопросы психологии. 2010. № 5. С. 105—113.
2. Аникина В.Г. Рефлексия и виртуальная реальность: от этимологического анализа понятий к пониманию сущностных отношений // Психологическая наука и образование. 2021. Том 26. № 1. С. 19—26. DOI:10.17759/pse.2021000002
3. Аникина В.Г., Побокин П.А., Ивченкова Ю.Ю. Применение технологий виртуальной реальности в преодолении состояния тревожности // Экспериментальная психология. 2021. Том 14. № 1. С. 40—50. DOI:10.17759/exppsy.2021000004
4. Анкудинова С.А., Непочатых И.А. Развитие интеллектуальных способностей детей дошкольного и младшего школьного возраста с помощью информационно-коммуникационных технологий / С.А. Анкудинова, И.А. Непочатых // Инновационная наука. 2016. № 12(3). С. 31—36.
5. Барабанщиков В.А., Селиванов В.В. Взаимодействие личности и виртуальной реальности: психическое развитие и личностная детерминация: монография / Под ред. В.А. Барабанщикова, В.В. Селиванова. М: Универсум, 2019. 430 с.

CORRECT TEETH CLEANING AND PREVENTION OF DENTAL DISEASES

Aliyeva Mavluda Tursunaliyevna
Central Asian Medical University.
Fergana, Uzbekistan.

Annotation. *In order to prevent the occurrence of dental diseases, it is important to teach oral hygiene and keep the mouth clean from childhood. This habit helps to avoid tooth decay and future dental treatment costs. It is especially important to do this if there is a genetic predisposition, if the parents have frequent caries and its recurrence.*

Key words: *caries, teeth, dentist, enamel, oral cavity, mouthwash.*

Frequent visits to the dentist greatly facilitate the treatment of dental diseases and increase the chance of saving the tooth.

To maintain healthy teeth, you should brush them with a toothbrush in the morning and evening, always after meals. If you do this before eating, plaque from food will remain on your teeth. If it is not removed, microorganisms will feed on plaque until the next cleaning and release acids that destroy teeth..

In addition, experts advise brushing your teeth not immediately, but at least 30 minutes after eating, so that the acid-base balance in the mouth is restored. This is due to the fact that almost all foods contain acids, which slightly soften the enamel during eating. If you brush your teeth right away, you can further injure it and make it vulnerable to bacteria. Especially a lot of acids that destroy teeth are found in berries, fruits and dairy products.

It doesn't matter what kind of brush a person uses to brush their teeth, regular or electric, the main thing is to follow the correct technique. There are two of them - the Bass technique, which involves brushing teeth from top to bottom (from the gum to the edge of the teeth) at an angle of 45 degrees, and the Stillman technique - it involves guiding the brush from bottom to top (from the edge of the teeth to the gum) with soft sweeping movements. The first technique is suitable for everyone, regardless of the condition of their teeth and gums; the second is recommended for people with inflamed or regularly bleeding gums.

Cleaning the space between teeth. A toothbrush does not remove food particles between teeth well, so in addition to classic brushing, doctors advise using dental floss, a dental brush or a irrigator. They help remove food debris from hard-to-reach places. In addition, you should use a mouthwash after meals

to prevent the formation of tartar. Thanks to these simple manipulations, you can reduce the formation of plaque and prevent the development of gum disease.

Tongue cleansing. In addition to the teeth, bacteria settle on the tongue, from where they easily move onto the teeth and into the interdental spaces. To remove strangers, it is better to clean it as well. To do this, use a special scraper, not a toothbrush. The fact is that a brush cannot remove plaque from a soft and porous surface, but only smears it across the tongue. The scraper easily removes plaque if you make one movement from the root of the tongue to the tip.

Prevention and prognosis for caries.

To prevent caries, it is advisable to rinse your mouth after every meal. Finish your morning and evening teeth brushing with a mouth rinse. Daily use of mouthwash helps strengthen enamel and reduce plaque, even in hard-to-reach places.

This prevention of dental caries in children and adults can significantly reduce the risk of harmful effects of bacteria.

In many regions, drinking water does not contain enough fluoride, which leads to insufficient enamel strength. The deficiency of this microelement can be compensated for by fluoridation of water. But it's easier to use special rinses. "Caries Protection" contains enough fluoride to protect your teeth with regular use of mouthwashes. In addition to these remedies, you can introduce more seafood into the menu; this is a natural prevention of dental caries.

Eating excessively cold, hot or contrasting foods has a negative impact on the condition of the enamel; microcracks may appear on it. They become entry points for carious bacteria.

To prevent the occurrence of caries, it is important to teach oral hygiene to the child. This habit will help you avoid tooth decay and the costs associated with dental treatment in the future. It is especially important to do this if there is a genetic predisposition, if the parents had frequent episodes of caries and its relapses.

The prognosis for dental caries depends on the area and depth of tissue damage, as well as on the chosen treatment method. Early contact with the dentist can significantly simplify treatment and increase the chance of saving the tooth.

Preventative visits to the dentist.

You should visit your doctor at least once a year, if possible once every six months. During the appointment, in addition to the examination, it is recommended to have professional teeth cleaning, which removes tartar and plaque.

You should contact a dentist not only when various complaints arise. Regular examinations by a specialist prevent the development of complications and help prevent early tooth loss. When plaque mineralizes and tartar forms, it is advisable to carry out regular professional oral hygiene. Adults should undergo a dental examination every six months. It is advisable for children to see a doctor every 3 months, since they need to be diagnosed with caries as early as possible.

REFERENCES:

1. Кариес зубов: клинические рекомендации (протоколы лечения) / Стоматологическая ассоциация России. 2014.
2. Максимовский Ю.М., Максимовская Л.Н., Орехова Л.Ю. Терапевтическая стоматология. М., 2002.
3. Азимов М., Ризаев Ж.А., Азимов А.М. К вопросу Классификации одонтогенных воспалительных заболеваний. ВІСНИК Проблем биологии и медицины. Выпуск 4. Том 1(153) С. 278-282.
4. Азимов М.И., Азимов А.М. Ультразвуковая остеометрия при острых одонтогенных воспалительных заболеваниях.// “Stomatologiya” Научно-практический журнал № 3 (80) 2020 С. 38.
5. Азимов А.М., Турсуналиев З.З., Шодмонов А.А. Современные методы комплексного лечения воспалительных заболеваний периапикальных тканях.// “Stomatologiya” Научно-практический журнал № 1 (81) 2021 С. 56-59с.
6. Рабинович, И.М. Клиническое применение ультразвука при эндодонтическом лечении / И.М. Рабинович, И.В. Корнетова // Клиническая стоматология. - 2012. - №4. - С. 10-14.
7. Ризаев, Д., Азимов, А., Тожиев, Ф., & Турсуналиев, З. (2021). Ultrasound Osteometry in the Diagnosis of Inflammatory Processes of Periapical Tissues. in Library, 21(3), 36-39.
8. Абдуллаев, Д., Собиржонова, А., & Турсуналиев, З. (2021). Лечение хронического генерализованного пародонтита хирургическими методами у пациентов с сердечно-сосудистой недостаточностью. Актуальные проблемы стоматологии и челюстно-лицевой хирургии 4, 1(01), 140-141.
9. Khabibjonova, Y. (2024). OCCURENCE OF DENTAL CARIES. Евразийский журнал медицинских и естественных наук, 4(1), 90–95.
10. Ёкутхон Хабибжонова. (2024). ВИДЫ, ПРИЗНАКИ И ПРОФИЛАКТИКА КАРИЕСА ЗУБОВ. Научный импульс, 2 (16), 1082-1087.

11. Tursunaliyev , Z. (2024). KARIYESNI DAVOLASH VA OLDINI OLISH USULLARI. Евразийский журнал медицинских и естественных наук, 4(1), 252–256.

12. Турсуналиев З.З. (2024). ПРИМЕНЕНИЕ ЭХООСТЕОМЕТРИИ В ДИАГНОСТИКЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ В ПЕРИАПИКАЛЬНЫХ ТКАНЯХ. Scientific Impulse, 2(16), 1179–1185.

ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF USING INTERNET

Yunusova Nargiza Baxodirovna

*English teacher Tashkent region Academic Lyceum of the Ministry of the
Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan.*

Abstract: *This article is about pros and cons of Internet, the culture of using social medias, ways to use the Internet safely and the basics of its reasonable use, the Internet importance in education, problems and information in the use of information among young people about the unique methods of culture formation.*

Key words: *Internet, usage culture, safe use of the Internet, young people, information, culture, education.*

Our first President Islam Abduganievich, President of the Republic of Uzbekistan thoughts on the use of the Internet: "We use the Internet for the store we can compare, we can find everything there. From there, it's up to each person takes what he needs. If we can learn how to get what we need from the internet, no attacks can affect the minds of our highly moral youth."

The Internet is the only popular computer network in demand today uncertainty about all areas, that is, abstracted to our mind is a source of information that provides open, simple and fluent information about concepts.

Naturally, the number of people who need this factor is increasing day by day is going This network is a global network worldwide. Because it exists news text, video and audio services and a range of opportunities are creating great relief on all fronts, however on the other hand, it is involuntarily attracting humanity to the virtual world. Teenagers are especially affected by this. In this regard the words of experts prove the following results: positivity on the Internet every person has important concrete evidence related to science, field and activity it is clear as day that it leads to convenience and a corresponding amount of time saving,

but out of curiosity, too much information on the Internet they give up. Inquisitiveness, intellectual development, observation, analytical ability and memory causing a decrease in the level of acuity. It is known that the use of the Internet is not compulsory for anyone and the law should be based on rules and the standard requirements in it, that is, the correct selection of information from the Internet in all respects appropriate. It can be seen that this network is

included in the tool the scale of information is so wide and numerous that we sometimes need it it also makes it difficult for us to extract data.

The 21st century is the century of information technology development. Today's world development information network - it is difficult to imagine without the Internet. It is known that Internet information and united computer networks that ensure mutual exchange of documents is an international system. The Internet has opened the door to a wide range of opportunities. Without going out of the house walking through the world's libraries through the global network, to the other side of the earth to be a remote (virtual) student of a higher education institution located on the outskirts, even electronic services (translation of texts, preparation of video and audio products giving, pagination of books and brochures, etc.) by contract, making money can be found. So, there are many positive aspects of the Internet. What about the convenience of social networks or messengers? Online conferences transfer, online training, quick, cheap video with loved ones and acquaintances or audio communication. These are the reasons why the internet is so attractive these days leaving behind television, radio and other media. But the Internet has many useful aspects as well as negative consequences is doing the lack of culture of information consumption among the population, especially among young people, is different lack of knowledge, skills and skills in extracting what is needed from the flow of messages internet addiction that some people fall under the influence of malicious people and currents causing them to get sick. The constitutional reform in Uzbekistan is evolutionary in many ways in the life of the society as a result of changes, to fully ensure and protect the interests of citizens requires that it be determined at the legislative level in one way or another.

In the third part of Article 33 of the draft of the new version of the Constitution, the whole world Internet access rights are guaranteed: "State Internet World Information creates conditions for ensuring the use of the network". Today the development of information and communication technologies continues in Uzbekistan is happening, the number of Internet users is increasing, which is the global Internet network demands that the inviolability of the right of access be enshrined in the basic law, and this, in turn, is a norm that regulates relations on the Internet to form and improve the legal framework. 95 percent of the population in Uzbekistan mobile internet, and up to 70 percent of high-speed wired internet coverage and it should be noted that it continues to grow. Also included changes to the further development of the digital economy and its gross by the end of 2026 aimed at increasing its share in domestic product at least 2.5 times "Digital is a constitutional guarantee of the

implementation of the "Uzbekistan-2030" strategy. Any country, when defining its development path, first plans for the future, it will certainly increase attention to young people. Based on this, it is today One of the most important issues facing the world community today is the issue of youth. Today's age of advanced technologies and information space is very wide for young people along with creating opportunities, a great risk in the form of harmful information forming. It is one of the factors that have a negative impact on the future of such young people in order to preserve them, it is necessary to develop information culture among young people and, in turn, this society has a high level of political literacy shows a positive effect. Humanity is still young as it fights for tomorrow profound reforms in all respects for the formation of the generation as worthy successors to implement and to form the sense of responsibility of young people is required. The reason is that the goals set for young people are strictly followed also creates the required standards. Young people as information consumers first of all, to understand the classification of information, to fully understand the possibilities of their use, understand the principles of self-protection against the influence of harmful information fields, fully understanding the standards required when using modern media scientifically based conclusions about the growth are the demand of today.

REFERENCES::

1. Mirziyoyev Sh.M. Free and prosperous, democratic country of Uzbekistan "We will build together."
2. Law of the Republic of Uzbekistan "On Education", 23.09.2020. New Constitution of the Republic of Uzbekistan.

ЎЗБЕКИСТОНДА БИЗНЕС ЖАРАЁНЛАРИНИ МОДЕЛЛАШТИРИШ ВА ПРОГНОЗЛАШТИРИШНИНГ ЗАРУРИЯТИ

Саидова Мархабо Хабибулло қизи

2-курс докторант,

Кадрлар малакасини ошириш ва статистик тадқиқотлар маркази

COVID-19 пандемияси таъсирида вужудга келган глобал инқироз шароитида бизнес яна бир бор ўзининг ишлаб чиқариш ва ижтимоий-иқтисодий жиҳатдан самарали субъект эканлигини кўрсатди. Жаҳон банки маълумотларига кўра, “2030 йилга қадар ошиб бораётган ишчи кучи бандлигини таъминлаш учун 600 миллион иш ўрнини яратиш керак” Истикболда ҳам кичик бизнеснинг иқтисодий ўсишдаги ва аҳолини иш билан таъминлашдаги аҳамияти янада ортиб боришини эътиборга олган ҳолда, бугунги кунда бизнесни устувор ривожлантириш, унинг самарали фаолияти учун зарурий ташкилий-иқтисодий, ҳуқуқий жиҳатдан шарт-шароитлар яратишга алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Ўзбекистонда бизнес субъектларини ташкил қилишни соддалаштириш билан боғлиқ чора-тадбирлар олиб борилаётганлиги сабабли уларнинг сони ошиб бормоқда. Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси маълумотларига асосланиб, 2015-2020 йилларда фаолият кўрсатаётган бизнес субъектларининг яқка тартибда, юридик шахс ташкил этган ҳолда, шунингдек, жисмоний жаҳс сифатида рўйхатдан ўтганларни ўсиш тенденциясида эканлигини кўришимиз мумкин ва улар ўз навбатида 2020 йилда 9462,5 ва 691 тани ташкил этмоқда. 2015 йил кўрсаткичлари билан таққослаганда, 20 ва 11 варобар кўпайган. Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси маълумотларига кўра, иқтисодиётда банд бўлганлар сонидан бизнеснинг улуши ортиб бормоқда. Хусусан, 2000 йилда 4467,1 минг киши бизнес билан банд бўлган бўлса, бу кўрсаткич 2020 йилга келиб, қарийб 2,2 баробарга ошган. Фоизларда эса 49,7 % дан 73,8 % га мос равишда ўзгарган. Қуйидаги расмда иқтисодиётда банд бўлганлар сонидан бизнес улушининг ўзгариш динамикаси келтирилган:

1-расм. Иқтисодиётда банд бўлганлар сонига кичик бизнеснинг улуши¹

Бугунги кунда, коронавирус пандемиясининг республикамизнинг Қорақалпоғистон Республикаси, Тошкент шаҳри ва барча вилоятлар, туман ва шаҳарчаларида бизнес юритишга бўлган салбий таъсирини статистик усуллар ёрдамида таҳлил қилишни такомиллаштириш, пандемия шароитида бизнес субъектларини ҳимоялаш учун сарфлаш лозим бўлган маблағ миқдорини статистик усуллар орқали аниқлаш муҳим масалалардан биридир. Бунда “Ўйинлар назарияси” таркибига кирувчи “Табиат билан ўйин” модели бизнес соҳасининг таркибий қисми бўлган кичик бизнесга қўллаш муҳим. Бу янги математик статистика усулини қўллаш ёрдамида бугунги кундаги таваккалчилик ва ноаниқлик элементлари мавжуд бўлган COVID-19 пандемия шароитида бизнес ривожланиш тенденция-сининг ўзгаришини аниқлаш учун сценарийлар таклиф қилинди. Улар қуйидаги “Агарда” сценарийлари бўлиб, булар базавий, ижобий ва салбий нуқтаи назарлардан иборат:

1-сценарий: Бутун дунё бўйлаб глобал инқирозни юзага келтираётган COVID-19 пандемияси давом этаётганлигига қарамай, республикамизда бизнес ривожланиши жараёнлари ўзгармай, одатдаги тенденцияда давом этади (базавий).

2-сценарий: республикамизда бизнес ривожланиши жараёнларининг пандемия сабабли пасайиши кузатилади (салбий нуқтаи назардан қараш). Пандемиянинг иқтисодиётнинг асосий тармоқларидан туризм, юк ташиш ва юк ташиш айланмаси, йўловчи ташиш ва йўловчи ташиш айланмаси, барча турдаги транспорт хизматлари таркибидаги бизнес соҳасига салбий таъсири кучли бўлди. Жумладан, хизматлар кўрсатиш, туризм шунингдек, меҳмонхоналар фаолияти тўхтатилди.

¹Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси маълумотлари муаллиф ишланмаси

3-сценарий: Пандемия шароити мамлакатда бизнес ривожига ижобий таъсир кўрсатади (ижобий нуктаи назардан қараш). Мисол учун, қишлоқ хўжалигидаги бизнес ҳажмининг ошганлиги. Умуман олганда, пандемия электрон савдо, интернет провайдерлари хизматлари, озиқ-овқат маҳсулотларини етказиш хизматлари, “онлайн илова”лар, масофавий таълим тизимлари тез суръатларда ривожланишига дастак бўлди.

Республикамизда бизнес субъектларининг коронавирус пандемияси тарқалиши оқибатида кўрилган зарар ҳақида тўпланган статистик маълумотлар базаси мавжуд эмаслиги сабабли эҳтимоллар назарияси ва математик статистика усулларининг таваккалчилик ҳамда ноаниқлик шароитида бизнес ривожланишининг кейинги босқичларини аниқлаш зарур.

Коронавирус пандемияси ва шу каби қутилмаган фавқулодда ҳолатларда, юртимизда мавжуд бизнес субъектларини қўллаб-қувватлаш тамойилларига асосланган ҳолда бизнес субъектлари фаолиятини вақтинча музлатиб қўйиш; солиқ юкидан озод этиш; ҳисобот муддатларини чегараламаслик; зарурий ёрдам чораларини кўрсатиш; қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етказиб берувчи бизнес субъектларини моддий ва маънавий рағбатлантириш лозим.

Хулоса қилиб айтганда, Ўзбекистонда бизнес жараёнларини моделлаштириш ва прогнозлаштириш иқтисодий ўсишни таъминлаш ва камбағалликни қисқартириш учун зарур бўлиб, бу борада амалга оширилаётган тадқиқотлар таркибида бизнес муҳитини янада яхшилашга қаратилган мақсадли стратегияларни ишлаб чиқиш, статистик тадқиқотларда моделлаштиришнинг замонавий усулларини қўллаган ҳолда хулоса ва таклифлар бериш муҳим аҳамият касб этмоқда.

ЎЗБЕКИСТОНДА ИҚТИСОДИЙ ҶСИШНИ ТАЪМИНЛАШДА БИЗНЕСНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ҶЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ ВА УСТУВОР ЙЎНАЛИШЛАРИ

Саидова Мархабо Хабибулло кизи

2-курс докторанти,

Кадрлар малакасини ошириш ва статистик тадқиқотлар маркази

Мамлакатимизда иқтисодиётни рақамлаштириш ва модернизациялаш шароитида бизнеснинг аҳамияти ортиб бормоқда, бу эса бизнес ривожланиш жараёнларини статистик ўрганишнинг назарий - услубий асосларини чуқур ўрганиш, бизнес ривожланишининг ўзига хос хусусиятлари бўйича жаҳон тажрибасини ўрганишни тақазо этмоқда.

Жаҳон иқтисодиётида бизнеснинг мобиллик даражасининг юқорилиги, инновацион лойиҳаларни амалиётга жорий қилиш ва бандлик муаммосининг ҳал этишдаги имкониятларининг кенглиги сабабли ҳам алоҳида ўз ўрнига эга бўлган соҳадир. Бугунги кунда кичик бизнес корхоналари миллий иқтисодиётлар ялпи ички маҳсулоти(ЯИМ)нинг 40,0 фоизигача ўз ҳиссасини қўшмоқда.

Қуйидаги 1-расмда кичик бизнес улушининг ЯИМда, саноат, қурилиш, бандлик, ташқи савдодаги ўзгариш тенденциялари умумий ҳажмга нисбатан фоиз ҳисобида ифодаланган бўлиб, бунда Ўзбекистон Республикасида 2000-2020 йиллар оралиғидаги ҳар беш йил мобайнидаги ўзгаришларини акс этган.

1-расм. Иқтисодиётнинг асосий тармоқларида кичик бизнес улуши

Юқоридаги 1-расмда 2000 йилда ЯИМ таркибида кичик бизнес улуши 31,0 фоизни ташкил этган бўлса, 2020 йилга келиб, бу кўрсаткич 53,9 фоизга етган. 2000 йилга эса нисбатан 22,9 фоизга ошган, бу эса қарийб 1,7 баробарга ошган бўлсада, 2020 йилда 2015 йилга нисбатан 9,0 фоизга

камайган. Бунга сабаб эса мамлакатда йирик бизнес корхоналари улушининг ортиб боргани билан изоҳланади.

Ўзбекистонда кичик бизнес томонидан ишлаб чиқарилган маҳсулотлар ҳажми ва иқтисодий ўсиш орасидаги алоқадорликни эмпирик текшириш учун Ўзбекистон Республикаси Давлат Статистика Қўмитаси маълумотларидан фойдаланган ҳолда 2000-2020 йиллардаги кичик бизнес томонидан ишлаб чиқарилган маҳсулотлар ҳажми, кичик бизнесга йўналтирилган инвестициялар ҳажми, ҳамда ЯИМ даврий қаторлари киритилган маълумотлар базаси шакллантирилди ва уларнинг тенденцияси аниқланди.

Қуйида 2-расмда таҳлил қилинган даврда ЯИМ ва кичик бизнес томонидан ишлаб чиқарилган маҳсулотлар ҳажми ўсиш тенденциясига эга эканлигини кўришимиз мумкин:

2-расм. ЯИМ ва кичик бизнес томонидан ишлаб чиқарилган маҳсулотлар ҳажми боғлиқлиги

ЯИМ ва кичик бизнес томонидан ишлаб чиқарилган маҳсулотлар ҳажми орасидаги боғлиқлик йўналишини аниқлаш учун Грейнджер алоқадорлик тести қўлланилади. Бир нечта ўтказилган тадқиқот натижаларига асосан, кичик бизнес томонидан ишлаб чиқарилган маҳсулотлар ҳажми ва иқтисодий ўсиш ўртасидаги алоқадорликнинг статистик, математик таҳлили Ўзбекистон шароитида бизнес ўсишга энг кучли таъсир этувчи омил кичик бизнесга йўналтирилган инвестициялар ҳажми эканлигини кўрсатади.

Шундай қилиб, Ўзбекистон Республикасида иқтисодий ўсиш кичик бизнес томонидан ишлаб чиқарилган маҳсулотлар ҳажми ўртасида икки томонлама алоқадорлик мавжуд бўлиб, бу эса Йохансен тести асосида исботланади.

Иқтисодий ўсишни таъминлашда бизнесни ривожлантиришнинг ўзига ҳос хусусиятлари ва устувор йўналишларини аниқлаш муҳим бўлиб, бунда бизнес жараёнларини моделлаштириш соҳада олиб борилаётган тадқиқотларда асосий масалалардан бири ҳисобланади. Ҳозирда бизнес жараёнларини моделлаштиришнинг 20 ортиқ усуллари мавжуд бўлиб, улар

асосан маълумотлар турларидан келиб чиққан ҳолда танланади. Тадқиқот натижалар кўп ҳолларда бизнес жараёнларини таҳлил қилишда қўлланиладиган моделлар асосан олтита бўлиб, уларга регрессив моделлар, хатони тузатиш (ECM) модели, вақт ўзгарувчилиги (TVP), коинтеграция (CI), вектор авторегрессив, авторегрессив лаг (ADLM, AIDS) каби моделлар биз кутган натижаларни беради. Ҳисоб-китоблар барчага қулай бўлиши учун регрессия тенгламасини тузиш, тузилган тенглама ва унинг параметрларининг статистик маънодорлигини баҳолашда MS EXCEL, STATA, EViews, SPSS, GRETL дастурий маҳсулидан фойдаланиш мақсадга мувофиқ.

Иқтисодий ўсишни таъминлашда бизнесни ривожлантиришдаги олинган натижаларни статистик баҳолашда бизнес кўрсаткичларининг вақтли қаторлар асосида шакллантирилишини инобатга олиб, уларнинг таҳлилида лагларини яъни олдинги ҳолатининг таъсири ва жорий таъсирлари умумлаштириш лозим.

Хулоса қилиб айтганда, Ўзбекистонда иқтисодий ўсишни таъминлашда бизнесни ривожлантириш муҳим аҳамият касб этади, мамлакатимиздаги умумий ижтимоий-иқтисодий, сиёсий-ҳуқуқий ҳолатларнинг ўзига ҳос хусусиятларини ҳисобга олган ҳолатда бизнес ривожига ижобий таъсир этувчи муҳитни яратиш, бизнес ривожига учун сценарийлар вариантларини тақдим этиш қайси йўналишлар устувор эканлигини белгилайди.

INTERLINGUA IS THE DEGREE TO WHICH AN ASPECT OCCURS IN A LANGUAGE

Suvonova Rukhsora

Student of Urgench State University

Annotation. *In this article, the importance of ecolinguistics in linguistics and its main aspects have been discussed. The interlingual aspect of language ecology was explored. Keeping the national language pure and finding a solution to language-related problems has emerged as the main task of the research.*

Key words: *national language, language approach, aspects of language ecology, interlingual.*

TILDA INTERLINGUAL JIHATNING YUZAGA KELISH DARAJASI

Suvonova Ruxsora

Urganch davlat universiteti talabasi

Annotatsiya. *Ushbu maqolada tilshunoslikda ekolingvistikaning ahamiyati va uning asosiy jihatlariga to'xtalib o'tildi. Til ekologiyasining interlingual tomoni tadqiq etildi. Milliy tilni sof saqlash va tilga oid muammolarning yechimini izlab topish tadqiqotning asosiy vazifasi sifatida yuzaga keldi.*

Kalit so'zlar: *milliy til, tilga bo'lgan yondashuv, til ekologiyasi aspektlari, interlingual*

УРОВЕНЬ ПОСТУПЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО АСПЕКТА В ЯЗЫК

Сувонова Рухсора

Студентка Ургенчского государственного университета

Абстрактный. *В статье основное внимание уделяется значению эколингвистики в языке и его развитии. Изучался межъязыковой контроль языковой экологии. Оно пришло, чтобы выяснить, как сохранить чистоту национального языка и найти решение связанных с этим проблем.*

Ключевые слова: *национальный язык, свет на язык, аспекты языковой экологии, межъязыковой язык.*

Cultural and social relations between different peoples and peoples are developing in world linguistics. Various diplomatic relations, mutual touristic relations, and internal and external social processes are gaining momentum. In such a process, the most important problem for any nation and people is the attitude towards their mother tongue and other languages. To teach young people to respect the national language and other languages and to reveal the wide possibilities of the mother tongue is the main task of every pedagogue and parent who is a child educator.

The relationship between language and the environment, approaches to the national language are among the urgent tasks that have become a state program today. It is the duty of every speaker of the national language to protect it and fight against negative influences on it. Today, a number of measures are being developed in our country to improve relations with the native language. The laws and decrees that started with the granting of the state language status to the Uzbek language on October 21, 1989 continue today. In particular, *“Chambers of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan, Ministry of Culture, Union of Writers of Uzbekistan, Republican Center of Spirituality and Enlightenment, Youth Union of Uzbekistan, Committee of Women and Girls of Uzbekistan, “Strategy of Development” Center and the day when the Uzbek language was granted the status of the state language of the general public - October 21 on declaring the date as “the day of the Uzbek language holiday”*² A presidential decree was signed on increasing the prestige and position of the Uzbek language as a state language. Such campaigns are an example of attention to the national language.

Attitudes and approaches to the language are developing rapidly today. A deeper study of the relationship between language and human society is one of the tasks that linguistics faces. The issue of preserving the national language and passing it on to the next generation in its pure state is the duty of every speaker of this language. Environmental issues of the language are developing very much today. Users of each language should master the speech skills and norms of their language. By forming the skill of using the language correctly, we can reduce the problems of language and language ecology.

Ecolinguistics is a developing science that is in constant contact with ecology and linguistics. Linguistic ecology, which emerged in the 1970s, studies the current state of the national language due to its interdisciplinary and

²Decree of the President of the Republic of Uzbekistan. On increasing the prestige and position of the Uzbek language as a state language// Tashkent, October 21, 2019/<https://xabar.uz/uz/siyosat/prezident-ozbek-tilining-davlat-tili-sifatidagi>

integrative nature. It considers various aspects of preserving its purity in the speech of the people who speak their native language, the degree of interference of other languages and cultures into the national language, and the problems of formation and development of speech culture skills.

Ecolinguistics is the field of linguistics that deals with the relationship between language and society. As a result of the study of ecolinguistics, the national spirit in the language is determined - the mentality of the people, the lifestyle of the society and its social image. The question of purity inherent in the language and its requirements, the potential of the speaker in the process of oral and written speech - all this is an expression of the relationship of ecolinguistics between a person and the environment. Ecolinguistics is to keep language correct and pure using linguistic tools takes responsibility. The processes related to the purity of the national language, its beauty and improvement form the basis of speech culture.

Speech culture, stylistics, rhetoric and related processes are studied from the intralingual aspect of language ecology. In the process of this research, the communicative aspects specific to the language require an in-depth study of the correctness, accuracy, logicity of the speech, the features of the speech's idiosyncrasy and fluency, and methodological issues. In the framework of the intralingual aspect of language ecology, it is necessary not to weaken the communicative position of the interlocutor in the language, not to allow a person's speech skills to decrease during the communication process, and to teach the correct distribution of large-scale goals and tasks of the speech process.

In the process of studying the aspects of linguoecology, another aspect specific to the language is the interlingual aspect. *Interlingual* - multilingualism as the habitat of a particular ethnic language and related to the problem of language extinction and therefore the reduction of linguistic diversity on Earth.³ When we study this aspect in the ecology of language, first of all, it is necessary to start with respecting the national language and other foreign languages while preserving its national dress. The interlingual aspect deals with the study of the internal possibilities of the language and the problems specific to the language.

Today, such problems are often observed with the introduction of foreign words and phrases into the language. The spirit of nationalism inherent in the language is waning as a result of various foreign elements being added to the languages. One of the main reasons for this is the many observations of borrowing words from other languages. This process is observed as a result of

³ Haugen E. The Ecology of language. Essays by Einar Haugen. – Stanford, 1972.

environmental research. Most of them are objective. First of all, these are new international relations (rating, etc.), a significant increase in public relations (briefing, impeachment, etc.), widespread distribution of foreign goods (trimmer, concealer, lifting, etc.), reflecting the modern realities of the state and society significantly increases with the emergence of new technologies (website, banner, browser, molding, etc.), ideological and social concepts (promoter, supervisor, etc.). In particular, up to 15% of words borrowed from English and other European languages are due to the lack of a corresponding equivalent in the national language. This shows that many words nowadays are related to modern information and communication technologies, mainly words taken from the English language. This is further increased by the dominance of English in IT and the undeniable role of English as an international communication language.

The problem of disappearing languages is a loss for any user of that language. There are several main reasons why these problems occur in languages. It is appropriate to cite the following problems related to the ecology of language:

- parasite words
- mastering words;
- offensive words and taboos;
- slang, jargons, professionalism;
- dialectics and regionalism.⁴

Some of the problems mentioned above, i.e. dialectisms, are not considered a negative phenomenon for the Uzbek language. In some languages, the variety of dialectisms and regionalisms lead to a departure from the literary language. Ecolinguistics is the basis of a deeper study of the language-specific units that contribute to its ecology.

In linguistics, “parasitic words” are evaluated as a negative phenomenon that disrupts speech. In fiction, it is appropriate to use specific words and phrases to describe the image of a character. Parasitic words are words and phrases that are firmly established in the human lexicon and are often used by him to connect sentences. Parasitic words are not characteristic of literary language. Parasitic words used in our speech resist the correct presentation of the speaker’s speech during the conversation, and during the communication process, the speech between the two interlocutors causes inconsistency. They prevent the understood topic from reaching the listener. Most of the time, people can't find the necessary words for their speech without realizing it in the process

⁴ Fayzieva G.V. Main problems of linguoecology: theoretical and practical aspects. LINGUISTICS & EDUCATION Volume 4 № 1, 2024

of communication , uses repetitive words like “hmm”. The use of such parasitic words in our speech indicates a lack of vocabulary.

*“Any language during its historical development enriches and develops its vocabulary at the expense of internal and external sources. This general law of language development also applies to the Uzbek language. While internal resources are considered important sources in the enrichment of the vocabulary of the Uzbek language, just as no other language in the world relies only on its internal resources, the Uzbek language has only its own words, its own wealth of layers. and opportunities are not enough. An external source (resource) plays an important role in the enrichment and improvement of the vocabulary of the Uzbek language. In general, no language in the world can develop in absolute isolation from other languages”.*⁵ – we will get enough information about word acquisition and the interaction of languages through the study guide of I. Yoldoshev and O. Sharipov. Language ecology and related processes are topics of particular interest in linguistics.

REFERENCES:

1. Fayzieva G.V. Main problems of linguoecology: theoretical and practical aspects. LINGUISTICS & EDUCATION Volume 4 № 1, 2024
2. Haugen E. The Ecology of language. Essays by Einar Haugen. – Stanford, 1972.
3. Decree of the President of the Republic of Uzbekistan. On increasing the prestige and position of the Uzbek language as a state language// Tashkent, October 21, 2019/<https://xabar.uz/uz/siyosat/prezident-ozbek-tilining-davlat-tilisifatidagi>
4. Yoldoshev I., Sharipova O'. Fundamentals of linguistics. - T.: Economy-finance, 2007.

⁵ Yoldoshev I., Sharipova O'. Fundamentals of linguistics. - T.: Economy-finance, 2007.

THEORETICAL VIEWS ON PRIVATE AND SOCIAL CONSCIOUSNESS

Ataboyev Ahadjon Djumakuzievich,

PhD, associated professor,

Andijon State Institute of Foreign Languages

Annotation: *The given article highlights theoretical views on private and social consciousness. It is stated that private and social consciousness are two interconnected yet distinct theoretical concepts that shed light on how individuals perceive themselves and engage with the broader social environment. These concepts are pivotal in understanding human behavior, identity formation, and societal dynamics.*

Keywords: *private consciousness, social consciousness, awareness, self-awareness, socialization, social dynamics.*

Private consciousness refers to an individual's awareness of their own thoughts, emotions, sensations, and personal experiences. It encompasses the inner world of an individual's mind and the subjective experiences that shape their perceptions of self and reality. This concept is closely associated with introspection, self-reflection, and self-awareness.

From a theoretical perspective, private consciousness has been explored through various disciplines: a) philosophy: philosophers have long debated the nature of consciousness and the mind-body relationship. Descartes famously asserted, "I think, therefore I am," emphasizing the centrality of introspective thought in defining one's existence and consciousness; b) psychology: in psychology, private consciousness is studied through methods such as introspection and self-reporting. It involves examining how individuals perceive and interpret their internal states, including thoughts, emotions, and sensory experiences; c) cognitive science: cognitive scientists study the mechanisms underlying private consciousness, focusing on cognitive processes such as perception, attention, memory, and reasoning. These processes contribute to individuals' awareness of their own mental states and subjective experiences.

Social consciousness, on the other hand, refers to an individual's awareness of and engagement with the social environment, including social norms, values, roles, and collective identities. It encompasses how individuals perceive themselves in relation to others and understand and navigate social structures and dynamics.

Theoretical perspectives on social consciousness provide insights into its complexity: 1) symbolic interactionism: developed by sociologists such as George Herbert Mead, symbolic interactionism emphasizes how individuals develop a sense of self through social interactions and communication. Social consciousness emerges from interpreting symbols, gestures, and social cues within specific social contexts; 2) social identity theory: Henri Tajfel and John Turner's social identity theory explores how individuals derive their sense of identity from membership in social groups. Social consciousness involves awareness of one's group memberships (e.g., ethnicity, nationality, gender) and the psychological significance attached to these affiliations; 3) structural functionalism: this perspective, associated with Emile Durkheim and other sociologists, examines how social consciousness is shaped by social structures and institutions. It analyzes how social norms, roles, and institutions contribute to societal stability and influence individuals' beliefs, values, and behaviors.

Private consciousness contributes to individual identity formation by influencing self-perception, personal values, and life goals. Social consciousness, meanwhile, shapes how individuals perceive themselves within social groups and contexts, influencing their identities and behaviors accordingly.

Socialization processes play a significant role in shaping both forms of consciousness. Private consciousness develops through personal experiences and introspection, while social consciousness is learned and internalized through interactions with family, peers, educational institutions, media, and broader societal influences.

Private consciousness allows individuals to reflect on their experiences and make autonomous decisions. However, these decisions are often influenced or constrained by social structures, norms, and expectations embedded in social consciousness. The interplay between agency (individual freedom and action) and structure (social constraints and expectations) shapes individuals' behaviors and societal outcomes.

Eventually, private and social consciousness are fundamental concepts that illuminate how individuals navigate their internal worlds and interact within social contexts. Private consciousness involves introspection and self-awareness, while social consciousness encompasses awareness of social norms, roles, and collective identities. The interplay between these two forms of consciousness is dynamic and complex, influencing human behavior, identity formation, and societal change. By exploring these theoretical views, we gain a deeper understanding of the intricate connections between individual experiences and social dynamics in shaping human consciousness.

REFERENCES:

1. Bender, Emily M. (2005): “On the Boundaries of Linguistic Competence. Matched-guise Experiments as Evidence of Knowledge of Grammar”. *Lingua* 115/11: 1579–1598.
2. Bender, Emily M. (2007): “Socially meaningful syntactic variation in sign-based grammar”. In: Adger, David/Trousdale, Graeme (eds.): *English Language and Linguistics Special Issue on Variation in English Dialect Syntax. Theoretical Perspectives*.
http://faculty.washington.edu/ebender/papers/Bender_ELL_2007.pdf
[01.12.2016].
3. Borsley, Robert David (2008): “Changing views of linguistics”. *Philosophy of Linguistics’ lectures at University of Essex, Autumn 2008*.
4. Chomsky, Noam Avram (1986): *Knowledge of the language. Its nature, origins and use*. New York: Praeger.
5. Gahl, Susanne/Garnsey, Susan M. (2004): “Knowledge of grammar, knowledge of sage. Syntactic probabilities affect pronunciation variation”. *Language* 80/4: 748–775.
6. Pateman, Trevor (1987): *Language in Mind and Language in Society. Studies in linguistic reproduction*. Oxford: Clarendon.
7. Pennycook, Alastair (2010): *Language as a local practice*. New York: Routledge.
8. Wardhaugh, Ronald (2006): *An Introduction to Sociolinguistics*. 5th ed. Malden: Blackwell.

BOYAZID L (1389-1402)

Nabiyeva Farmuda Rustam qizi
Jizzax davlat pedagogika universiteti
Tarix fakulteti 3 - kur talabasi

Anastasiya ushbu maqola Usmoniylar sulolasining Boyazit I davriga baʼgʻishlangan bōlib bu davrdagi ōzgarishlar va siyosiy jarayonlar haqida maʼlumotlar berilgan

Kalit soʻz *Boyazit Usmoniylar Bursa duzmece vengerlar Bosniya Albaniya*

U 1354 yilda tugʻilgan. Murod I ning toʻngʻich oʻgʻli, onasi Gulchichak Xotundur(sultonxonim). Taxminan 1381-yilda Germiyanoʻgʻli Sulaymon Chrlrbiyning qizi Sulton Xotun turmush qurdi va Usmonlilarga qoldirilgan yerlarning sanjak xoʻjayini etib tayinlandi. Oʻzi istiqomat qilgan Kutahyada Usmonlilarning sharqiy chegaralarini himoya qilish va nazorat qilish vazifasi yuklatildi. 1386-yilda u otasining Karamanoʻgʻli Aluiddin Beyga qarshi yurishiga qoʻshildi va urushida koʻrsatgan jasorati va qatʻiyati tufayli Yildirim laqabini oldi. Amasiyaning birinchi hokimi ekanligi haqidagi fikr Amasiya amiri Ahmad va Qodi Burhoniddinga qarshi Usmonli hukmronligini qabul qilgan Chandarli Sulaymon Bey bilan aloqalari chogʻida baʼzi hududlarning Usmonlilar hukmronligiga oʻtganligi (1384-1388) voqeasidan kelib chiqqan. 1389-yil 15-iyun kuni Rumelidagi turklarning kelajagini belgilab bergan Kosovo urushida gʻalaba qozonishda Shahzada Bayezid muhim rol oʻynadi.

Usmoniylar hukumdori Boyazit I (1389-1402)

Bu urushda otasi Murod I ogʻir yaralanganida, toʻngʻich oʻgʻli va yuksak iqtidori tufayli uning oʻrniga Boyazit tayinlanishini vasiyat qiladi. Murod I vafoti bilan ana shu vasiyatga koʻra taxtga Boyazit oʻtirdi. Davlat

amaldorlarining maslahati bilan fuqarolar urushini keltirib chiqarmaslik uchun omon qolgan yagona ukasi Yoqubni o'ldirdi. Ayni paytda asirga olingan Serbiya shahzodasi Lazar jang maydonida qatl etildi.

Yangi sulton urushdan keyin Bursaga qaytish uchun darhol harakatga tushdi. Chunki bu vaqtda Usmonlilarga tobe bo'lgan Onado'lidagi bekliklar qo'zg'olon ko'tarishga urinib, o'z eski yerlarini qaytarib olish maqsadida Karamanog'lu atrofida to'planishdi. Germiyanog'lu II. Yoqub bek o'ziga meros qolgan yerlarni qaytarib oldi, Qodi Burhoniddin esa Kirshahirni oldi. Boyazid Anadoluga ketishidan oldin Serb qirolining o'g'li Stefan Lazarevich bilan muzokaralar olib borib, singlisi Oliveraga (Mariya Despina) uylanish va serblardan yordamchi kuch sifatida foydalanishga kelishib oladi.

Usmoniylar impiriyasi (1397-yil)

Shundan so'ng Stefan doimiy vengerlar bosimi tufayli Boyazidga sodiq qolishga majbur bo'ladi. Biroq, Yuqori Serbiya hukmdori Vuk Brankovich o'z hududida muhim kon shaharlariga ega bo'lishga harakat qilayotgan Usmonlilarga qarshilik ko'rsatdi. Biroq bu hududda faollik ko'rsatgan Posha Yig'it Bey 1391 yilda Skopyeni olishga muvaffaq bo'ldi. Shunday qilib, Bosniya va Albaniyaga qaratilgan yurushlar uchun hudud olinadi .

Boyazid, Anadolu va Rumelidagi tobe sulolalarni bartaraf etish va Yaqin Sharq Islom davlati tushunchasi doirasida markaziy davlat qurishni maqsad qilib oldi. U bu maqsadda qisman muvaffaqiyatga erishdi, birinchi markaziy boshqaruvni o'rnatib, yangi odat-huquq amaliyotlarini kiritdi va qonunlar chiqardi. Uning davrida Dunay daryosidan Furot daryosigacha bo'lgan davrda sulton xizmatkorlari tomonidan boshqariladigan markazlashgan davlat tizimi muvaffaqiyatli amalga oshirildi va shu tariqa Usmonli imperiyasi G'arbiy Yevropadan O'rta Osiyoga, Misrdan tortib to To'g'rigacha cho'zilgan mintaqada xalqaro siyosatning asosiy yo'nalishini tashkil etdi. Oltin O'rda. Biroq bu yangi markaziy davlat uzoq davom etmadi va temuriylar to'ntarishi bilan Usmonlilar

Imperiyasi Murod I hukmronligining boshida Anadoludagi chegaralariga chekindi. Nihoyatda jasur, faol va iqtidorli adolatli boshqaruvchi Boyazidning tabiati qattiq edi.

Omon qolgan olti o'g'lidan Sulaymon, Iso, Muso va Mehmed Chalabi lar saltanat uchun kurashga kirishgan, kichik o'g'li Qosim Vizantiyada qolgan, u yerda Sulaymon Chelebiy tomonidan garovga olingan, Mustafosa "Duzmece" laqabli, bilan tanigan. Ma'lumki, u Murod davrida taxtga da'vogar sifatida maydonga chiqqan.

Boyazidning hayoti tinimsiz kurashlar ostida utgan bo'lsada davlatdini madaniy jihatdan ham kutardi. Bursada zamonaviy, madrasa, oshxona, mehmonxona, ko'priq, kasalxona qurdirgan. (1400) qurdirgan. U taxtdan 1402 - yili tushgan. Sulton Boyazid 1403 yili vafot etadi. Keyinchalik taxtga Mexmed I o'tiradi.

ADABIYOTLAR:

1. Nizameddin-i Shami, *Zafername* (tr. Necati Lugal), Ankara 1987, s. 301-324.
2. Ahmedi, "Dâsitan-ı Tevarih-i Muluk-i Al-i Usmon" (nshr. Nihad Sami Banarlı), TM, VI (1939), s. 170-176.
3. Ibn Arabshoh, 'Acâ'ibü'l-mağdur, Qohira 1868, s. 142.
4. Ibn Hacer, *Inbâ'ü'l-Sumr*, V, 55-57.
5. Sherefeddin, *Zafernâme* (Urumbayev), p. 421-422.
6. Esterabâdi, *Bezm ü Rezm* (nshr. Kilisli Muallim Rifat), Istanbul 1928, s. 302, 308, 387, 418-420.
7. Enveriy, *Dusturname*, I, 87-91.
8. Âşıkpaşazade, *Tarix*, s. 64-80.
9. Dukas, *Vizantiya tarixi* (tr. Vl. Mirmiroglu), Istanbul 1956, p. 8-9, 26-43.

УДК:633.88.

**“KOVUL, KOVAR (CAPPARIS SPINOSA L.) O‘SIMLIGINING
URUG‘LARINI ISSIQXONA SHAROITIDA EKILGAN URUG‘LARNING
UNUVCHANLIK DARAJASI BO‘YICHA OLINGAN TAJRIBA NATIJALARINI
ANIQLASH**

Abdulazizov Shukurullo.Xabibullo o‘g‘li.

*O‘rmon xo‘jaligi ilmiy-tadqiqot instituti
Andijon filiali kichik ilmiy xodimi*

Inomjonov Shuxrat.Nematjonovich.

*O‘rmon xo‘jaligi ilmiy-tadqiqot instituti
Andijon filiali kichik ilmiy xodimi*

Ismatullayeva Malikaxon.Yoqibjon qizi.

*O‘rmon xo‘jaligi ilmiy-tadqiqot instituti
Andijon filiali kichik ilmiy xodimi*

Rustamova Gulnozaxon Yusufjonovna

*O‘rmon xo‘jaligi ilmiy-tadqiqot instituti
Andijon filiali kichik ilmiy xodimi*

Annotatsiya: *Andijon viloyati sharoitida Dorivor Kovar (CAPPARIS SPINOSA L.) o‘simligining ilmiy asosda yetishtirish, issiqxona sharoitida urug‘larning unuvchanlik darajasini aniqlash va ularning ilmiy-tadqiqot natijalari yoritib borish ishlarini o‘rganish.*

Kalit so‘zlari: *Issiqxona sharoitida 3 xil tuproqlarda, dorivor Kovar o‘simligining ekish usullarini o‘rganish.*

Annotation: *To study scientific cultivation of Dorivor Kovar (CAPPARIS SPINOSA L.) plant in the conditions of Andijan region, to determine the level of germination of seeds in greenhouse conditions and to clarify the results of their scientific research.*

Key words: *Studying methods of planting medicinal Kovar plant in 3 different soils in greenhouse conditions.*

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 26-noyabrdagi PQ-4901-son qarorida Respublika hududlarida dorivor o‘simliklarni yetishtirish va qayta ishlashga doir ilmiy tadqiqotlarning yagona bazasini yaratish, xorijiy davlatlarning ilg‘or ilmiy ishlanmalarini o‘rganib borish, yetakchi ilmiy muassasalar bilan hamkorlik o‘rnatish hamda zamonaviy texnologiyalar, ilmiy ishlanmalarni respublikaga joriy etish va mavjud imkoniyatlardan samarali

foydalanishni kuchaytirish xususan respublika hududidagi yovvoyi holda o'suvchi dorivor o'simliklar areallarini o'rganish va zaxiralarini aniqlash, mavjud bioresurslar genofondini saqlash, onalik plantatsiyalarini tashkil etish to'g'risidagi qarorini ijrosini ta'minlab "Dorivor o'simliklarni yetishtirish va qayta ishlash, ularning urug'chiligini yo'lga qo'yishni rivojlantirish bo'yicha ilmiy tadqiqotlar ko'lamini kengaytiriga oid chora-tadbirlar" to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil, 26-noyabrdagi

PQ-4901-sonli qarori ishlab chiqildi. Bizning olib borayotgan ilmiy dissertatsiya ishimiz, ushbu qarorning 2-bandini ya'ni "Dorivor o'simliklarni ilmiy asosda yetishtirish va qayta ishlash, ulardan foydalanishning yagona strategiyasini shakllantirish"ning ijrosini ta'minlashga xizmat qiladi. Kovardorivorlik xususiyatiga ko'ra ko'p qirrali bo'lib, asosan immun tizimi yaxshilanishida, oshqozon-ichak kasalliklarida, o't pufak devoridagi toshlarni eritishda, tana haroratini normallashtirishda muhim ahamiyatga ega o'simlik hisoblanadi.

Abu Ali Ibn Sino kovar o'simligining nafas qisishi, meda ichak kasalliklarini davolash uchun xamda og'riq qoldiruvchi, yaralarni tuzatuvchi va gijja xaydovchi vosita sifatida qo'llaniladi.

Shuningdek, o'tkaziladigan tadqiqotlar davomida magistrlik dissertatsiya ish rejasidagi ayrim vazifalarga qo'shimchalar kiritilishi yoki boshqa vazifalarni bajarishga o'zgartirilishi mumkin.

Kovar (*Capparis spinosa L*) o'simligini yetishtirishda mineral o'g'itlar meyorlarining o'sishi, rivojlanishi va xosildorligiga tasirini o'rganish.

O'simliklar dunyosida dorivor o'simliklarni o'rni beqiyosdir. Chunki dorivor o'simliklar boshqa o'simliklar singari turli muhitda o'sib vegetatsiya jarayonini amalga oshiravermaydi. Shuningdek Dorivor o'simliklar o'sib rivojlanishi uchun ma'lum bir muhit tanlaydi. O'zbekiston farmatsevtika sanoatini dorivor o'simliklar xom ashyosiga bo'lgan talabi kun sayin ortib bormoqda. Bunday o'simliklarga: Kovul, dorivor tirnoqgul, dorivor moychechak, na'matak, valeriana, do'lana, zirk va boshqalar kiradi. Bular orasida Kovar farmatsevtika, meditsina sanotida va ratitsid sifatida qo'llanilishi bilan o'zining keng qamrovda ishlatilishi bilan alohida ajralib turadi. Mazkur o'simliklar xom-ashyosini yetishtirish o'z navbatida O'zbekistonda farmatsevtika sanoatini xom-ashyosiga bo'lgan talabni ma'lum miqdorda qondiradi. Bu muammolarni ijobiy tomonga hal etish bevosita dorivor o'simliklarni yetishtirish texnologiyasini ishlab chiqish xom-ashyosini tayyorlash bilan bog'liq.

Kovar (*Capparis spinosa L*) o'simligini yetishtirishda mineral o'g'itlar meyorlarining o'sish, rivijlanish va xosildorligiga tasirini o'rganish.

O'simliklar dunyosida dorivor o'simliklarni o'rni beqiyosdir. Chunki dorivor o'simliklar boshqa o'simliklar singari turli muhitda o'sib vegetatsiya jarayonini amalga oshiravermaydi. Shuningdek Dorivor o'simliklar o'sib rivojlanishi uchun ma'lum bir muhit tanlaydi. O'zbekiston farmatsevtika sanoatini dorivor o'simliklar xom ashyosiga bo'lgan talabi kun sayin ortib bormoqda. Bunday o'simliklarga: Kovul, dorivor tirnoqgul, dorivor moychechak, na`matak, valeriana, do`lana, zirk va boshqalar kiradi. Bular orasida Kovar farmatsevtika, meditsina sanotida va ratitsid sifatida qo'llanilishi bilan o'zining keng qamrovda ishlatilishi bilan alohida ajralib turadi. Mazkur o'simliklar xom-ashyosini yetishtirish o'z navbatida O'zbekistonda farmatsevtika sanoatini xom-ashyosiga bo'lgan talabni ma'lum miqdorda qondiradi. Bu muammolarni ijobiy tomonga hal

etish bevosita dorivor o'simliklarni yetishtirish texnologiyasini ishlab chiqish xom-ashyosini tayyorlash bilan bog'liq.

DALA-TAJRIBA SXEMASI

Variantlar	Ekin navi
1-variant	Kovar O'zbekiston 20 navi
2-variant	Kovar O'zbekiston 20 navi
3-variant	Kovar O'zbekiston 20 navi

Variant va qaytariqlar sxemasi.

Kovar o'simligining qisqacha tavsifi

kovarkavardoshlar - Capparidaceae oilasiga mansub bo'lib, bo'yi 2,5 metrgacha yetadigan sershox tikanli, yer bag'irlab o'suvchi poyali ko'p yillik lianasimon o't o'simlik. Barglari yimaloq, teskari tuhumsimon yoki elipsimon bo'lib, poyasi bilan shoxlarida bandi yordamida ketma-ket o'rnashgan. Oq rangli

yirik to'rt bo'lakli gullari uzun bandi bilan barg qo'ltig'ida joylashgan. Mevasi ko'p urug'li, teskari tuhumsimon, sershira bo'lib, xo'l mevaga o'xshab ketadi. Kovar iyun-iyul oylarida gullaydi, mevasi iyul-avgustda yetiladi.

№	Maxalliy tuproq	Chirindili tuproq	Maxsus aralashmali chirindi	Ko'chatxonada ekilgan
I variant nazorat	0-35 gramm 100 dona	0-50 gramm 100 dona	0-75 gramm 100 dona	0-100 gramm 100 dona
Unuvchanlik darajasi	28 dona 28%	35 dona 35%	41 dona 41%	58 dona 58%
II variant	0-50 gramm 100 dona	60 gramm 100 dona	75 gramm 100 dona	100 gramm 100
Unuvchanlik darajasi	38 dona 38%	45 dona 45%	60 dona 60%	78 dona 78%
III variant	0-50 gramm 100 dona	75 gramm 100 dona	80 gramm 100 dona	100 gramm 100 dona
Unuvchanlik darajasi	48 dona 48%	55 dona 55%	69 dona 69%	88 dona 88%

Kovul o'simligining fenologik kuzatuv ishlari seleksiya urug'chilik va ko'chatchilik laboratoriyasida yetishtirib kelinayotgan Kovul o'simligining erta baxorda ekilgan maxsus kuloklarga o'simliklarni 100 dona o'simlik tanlab olinib 4 ta variant 3 ta qaytariqdan iborat bo'lgan o'simliklarni 100 dona tanlab olinib ularning kundalik nazorat ishlari olib borilmoqda.

Unib chiqqan tikonli kovullarni fenologik kuzatuv natijalari olib borilib ularning kundalik o'sib rivojlanishi kundalik dala daftariga yozib borilmoqda fenologik kuzatishlar natijasida mart oyining birinchi dekadasida ekilgan xar bir urug'larning maxsus kuloklardagi 1 maxsus ekilgan tikonli Kovullarni o'sib rivojlanishi quyidagi natijalar orqali aniqlandi

Barglari och yashil rangda, mum bilan qoplanganga o'xshaydi, ellips shaklida va bandli bo'ladi. Barg yonligi uncha katta emas, tikanli. Kovar may oyidan to oktyabr oyigacha o'sadi. Dona-dona gullaydi. Guli nihoyatda go'zal bo'lib, ertalab ochiladi va kechga borib yopiladi. Kavar barglarining yonidan uzun band chiqarib gullaydi. Gul aylanasi 3 santimetrgacha bo'ladi, oqish pushti rangli gullarning o'rtasida uzun nafarmon tuklari yaqqol ko'zga tashlanadi. Kavar bir uyali go'shtli reza meva beradi. Mevasi ikki palladan iborat bo'lib, tarvuzga o'xshaydi. Kovar quyoshsevar va qurg'oqbardosh o'simlik. Bir yerdan 15 yildan ortiq davr davomida o'sadi. Kavarni urug'dan, butasining bir qismidan ko'paytirish mumkin. Yashil, tuxumsimon va bodringga o'xshash mevalar pishgandan so'ng lola misol ochiladi. -8°S gacha bo'lgan sovuqqa chidaydi.

Urug'larning qaynatmasi-skleroz, diyuretik, prostatit, hemoroid uchun ishlatiladi. 20 dona urug' bo'laklarini maydalab, bir stakan qaynoq suv quyib past olovda 10 daqiqa davomida qaynatiladi. Bir necha soat turib olib, filtrlang va kuniga 3-4 marta 50 ml dan qo'llaash kifoya qiladi.

Mevasidan tayyorlangan damlamasi - yo'tal, revmatizim, burun oqishi, toshbaqa kasaliga yaxshi natija beradi. Mevalari maydalanib, shisha idishga solib 0,5 litr spirt quyiladi so'ng usti yopiladi va 2 hafta salqin qorong'i joyda saqlanadi. So'ng ushbu damlama tayyor holga kelgach uni och qoringa 30 daqiqa oldin 1choy qoshiqdan 3 mahal 3 kun ichiladi.

Fenologik kuzatuv olib borilgan ko'chatlar o'sib rivojlanishi									
(sm,m)									
	QAYTARIQLAR			QAYTARIQLAR			QAYTARIQLAR		
I variant (sm)	2.1	1.7	1.4	2.0	1.6	2.3	2.0	2.1	1.8
	1.7	1.9	1.7	1.6	2.1	2.0	1.4	1.6	1.3
	1.9	2.2	1.6	2.1	1.9	1.7	1.2	1.5	1.8
II variant (sm)	2.4	2.1	1.7	1.5	2.4	2.6	3.2	3.2	2.9
	1.6	2.0	1.5	1.8	2.2	2.4	2.6	3.0	3.2
	1.6	1.7	1.9	2.0	1.9	2.7	3.0	2.9	2.7
III Variant (sm)	2.7	3.2	2.0	2.0	2.0	2.5	1.8	2.0	1.5
	2.2	3.0	1.7	1.4	1.7	1.7	2.2	1.7	2.0
	2.9	2.6	2.2	1.7	1.5	1.2	2.0	1.5	2.2

XULOSA

Bajarilgan ilmiy tadqiqot natijalaridan kovar o'simligining urug'lari yenvar oylarida starifikatsiyaga qo'yilib ularning unuvchanlik darajasi maxsus laboratoriya dala maydonlariga qo'yildi. Urug'larning unuvchanlik darajasi aniqlandi, 1000 doan urug'larning 896 donasi unib chiqildi va ularning 2 xil usulda unuvchanlik darajasi aniqlanib kelindi. Xozirgi kunga kovar o'simligining ikkinchi usulida esa 1000 dona urug' starifikatsiyaga qo'yilgan urug'lardan 943 donasi unib chiqilgani aniqlandi.

Kovar o'simligining yetishtirish oziq-ovqat va farmasevtikada dori maxsulotlari tayyorlash uchun ekilmoqda va iqtisodiy jixatdan samarali ekin ekanligini hamda xo'jaliklarning moliyaviy-iqtisodiy faoliyatini yaxshilashda muhim ahamiyat kasb etishini aloxida ta'kidlash lozim. O'z navbatida, kovar Respublikamizning sug'oriladigan yerlarida yetishtirishning agrotexnik qoidalarini takomillashtirishni, ilg'or fan-texnika yutuqlaridan va mamlakatimizning tabiiy-iqtisodiy salohiyatidan unumli foydalangan holda uning don va ko'kat hosildorligini oshirish imkoniyatlari mavjud.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Arxipova N.S., Brus I.P., Chernov I.A. Introduksiya amaranta na 5 zasolennix pochvax. // Introduksiya netradisionnix i redkix seliskoxozyaystvennix rasteniy: Mat. Vserossiyskogo nauchno-proizv. konf., - Penza, 1998. -S. 61-62.

2. Berri Dj. A., Danton U. Dj. Zavisimosti fotosinteza ot faktorov okrujayushey sredi. // Fotosintez. T2-M, Mir. 1987. - S. 273-364.

3. Voyno L.I. , Gins M.S., Grishakova I.V., Chernego T.V. Antimikrobnoe i fungisidnoe deystviya ekstraktov amaranta. // Novie i netradisionnie rasteniya i perspektivi ix ispolizovaniya: Moskva - Pushino. T.Z, 2001.- S. 431 -432.

4. Velibekov R.M., Velibekov M.D., Agafonov N.S. Geterogenosti i indusirovannaya izmenchivosti amaranta. // Introduksiya netradisionnix i redkix seliskoxozyaystvennix rasteniy: Materiali Vserossiyskoy nauchno-proizv. konf. T. 1, -Penza, 1998. -S. 102-104.

5. Gafurov A. I. Sravnitelino - fiziologicheskoe izuchenie vliyaniya masla amaranta na funktsionalnoe sostoyanie organizma jivotnix: Avtoreferat dis...kand. biol. nauk. - Dushanbe, 2003. -19 s.

6. Goncharova E.A., Gins M.S., Xodorenko A.V., Shedrina Z.A., Bulinsev S.V. Regulyatornaya roli amarantina v prosessax rosta i razvitiya rasteniy. // Novie i netradisionnie rasteniya i perspektivi ix ispolizovaniya: Material IV Mejdunarod, simp.- Moskva, Pushino.

YOSH AVLODNI VATANGA MUHABBAT RUHIDA TARBIYALASH: MILLIY G'URUR VA VATANPARVARLIKNING AHAMIYATI

Odiljonov Ulug'bek Komiljon o'g'li

Annotatsiya: *Ushbu tezisdagi yosh avlodni vatanga muhabbat ruhida tarbiyalashning ahamiyati, milliy g'urur va vatanparvarlikning rivojlanishi haqida so'z yuritiladi. Yoshlar qalbida vatanga bo'lgan muhabbatni shakllantirish, ularning milliy qadriyatlarimizga sodiqligini ta'minlash, ta'lim va tarbiya jarayonlarida bu masalalarning roli tahlil qilinadi. Shuningdek, an'anaviy qadriyatlar va zamonaviy texnologiyalarning yoshlar tarbiyasidagi ahamiyati ham ko'rib chiqiladi. Maqolada yosh avlodni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashning bugungi kunda naqadar muhim ekanligi yoritilgan.*

Kalit so'zlar: *vatanga muhabbat, milliy g'urur, vatanparvarlik, yoshlar tarbiyasi, milliy qadriyatlar, an'analar, zamonaviy texnologiyalar, ta'lim va tarbiya.*

KIRISH

Har bir millatning kelajagi uning yoshlari qanday tarbiya olganiga bog'liq. Yosh avlodni vatanga muhabbat ruhida tarbiyalash – bu mamlakatning mustahkamligi va barqarorligini ta'minlashdagi eng muhim omillardandir. Vatanga bo'lgan muhabbat, milliy g'urur va vatanparvarlik har bir fuqaroning yuragida chuqur ildiz otishi lozim. Bu esa ta'lim-tarbiya tizimining asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi.

Vatanga muhabbat — bu faqat bir yurtga bo'lgan hissiy munosabat emas, balki unga sadoqat va fidoyilik ko'rsatish, uning taraqqiyoti va farovonligi yo'lida jonbozlik qilishdir. Yoshlarimizga shu tuyg'uni singdirish orqali ularni kelajakda o'z yurti uchun mas'uliyatli, vatanparvar insonlar sifatida shakllantirish mumkin.

O'zbekistonning boy tarixi, madaniyati va qadriyatlari yoshlarimizga milliy g'urur va vatanga muhabbat ruhida tarbiya berishda asosiy o'rin tutadi. Ularning milliy qadriyatlarimizga hurmat bilan yondashishini ta'minlash uchun ota-onalar, o'qituvchilar va jamiyatning boshqa a'zolari birgalikda harakat qilishlari kerak.

Milliy g'urur – bu o'z xalqining tarixini, madaniyatini va an'analarini qadrlash, ularni kelajak avlodlarga yetkazish istagi. Yosh avlodda milliy g'ururni shakllantirish orqali ularning o'zligini anglashlari, o'z xalqiga hurmat

bilan qarashlari ta'minlanadi. Bu esa, o'z navbatida, milliy birdamlik va ijtimoiy hamjihatlikni mustahkamlashga yordam beradi.

Milliy g'urur yoshlar qalbida chuqur ildiz otishi uchun ularning madaniy merosimiz, milliy bayramlarimiz, adabiyot va san'atimiz bilan tanishishlari, ularda faol ishtirok etishlari muhimdir. Bu jarayon, shuningdek, ularni o'z yurtining kelajagi uchun javobgarlikni his qilishga undaydi.

Yosh avlodni vatanga muhabbat ruhida tarbiyalashda ta'limning roli beqiyosdir. Maktablar va o'quv dargohlari yoshlarni milliy qadriyatlar, tarix va madaniyat bilan tanishtirishda asosiy manbalardan biri bo'lib xizmat qiladi. Ta'lim-tarbiya jarayonida milliy bayramlar, yurtimizning buyuk shaxslari va ularning mehnati haqida o'rgatish orqali yoshlarimizda vatanparvarlik tuyg'ularini shakllantirish lozim.

Shuningdek, tarbiya jarayonida oilaning o'рни ham katta. Ota-onalar farzandlariga vatanga bo'lgan muhabbatni o'zlarining namunalari orqali singdirishlari mumkin. Yurtimizning tarixi va madaniyati haqida gapirib berish, milliy bayramlarda faol ishtirok etish va ularga hurmat bilan qarash farzandlar uchun yorqin namuna bo'lib xizmat qiladi.

Yosh avlodni vatanga muhabbat ruhida tarbiyalash, milliy g'urur va vatanparvarlikni rivojlantirish orqali kelajak avlodlarimizni mustahkam va barqaror yurt qurishga tayyorlash mumkin. Bu jarayonda ota-onalar, o'qituvchilar va jamiyatning barcha a'zolari birgalikda harakat qilishlari lozim. Faqat shundagina biz o'z kelajagimizga ishonch bilan qadam qo'ya olamiz va yoshlarimizning yurtimiz uchun xizmat qilish istagi kuchli bo'ladi.

Yosh avlodni vatanga muhabbat ruhida tarbiyalashda an'anaviy qadriyatlarimizning o'рни katta. Bu qadriyatlar asrlar davomida avloddan-avlodga o'tib, xalqimizning ma'naviy hayotida chuqur ildiz otgan. Oila, jamiyat, va ta'lim-tarbiya tizimida bu qadriyatlar asosida tarbiya berish orqali yoshlarimizda vatanga bo'lgan muhabbatni, o'z xalqi va madaniyatiga hurmatni rivojlantirish mumkin.

An'anaviy qadriyatlarimizning asosi bo'lgan mehmondo'stlik, mehr-oqibat, oqsoqollarga hurmat, ota-onaga sadoqat kabi fazilatlar yoshlarimizni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda eng muhim asoslardan biri hisoblanadi. Bu qadriyatlar orqali yoshlarimizga milliy g'urur, o'z xalqining qadriyatlariga sodiqlik kabi xislatlarni singdirish lozim.

Bugungi kunda zamonaviy texnologiyalar, jumladan, internet va ijtimoiy tarmoqlar yoshlar tarbiyasida katta ta'sir kuchiga ega. Ushbu texnologiyalar orqali yoshlarimizga milliy qadriyatlarimizni tanishtirish, ularni vatanga muhabbat ruhida tarbiyalashda keng imkoniyatlar yaratilgan. Milliy

madaniyatimiz va tariximiz haqidagi elektron kitoblar, filmlar, hujjatli filmlar va o'yinlar yosh avlodni vatanga muhabbat ruhida tarbiyalashda samarali vosita bo'lib xizmat qilishi mumkin.

Ijtimoiy tarmoqlar va internet platformalari orqali yoshlarni milliy g'urur va vatanparvarlikka chorlovchi loyihalar va kampaniyalar tashkil etish ham muhimdir. Bu jarayonda yoshlarni faollikka undash, ular o'rtasida vatanparvarlik tuyg'ularini mustahkamlash uchun turli tanlovlar, aksiyalar, konferensiyalar va seminarlar tashkil etilishi maqsadga muvofiq.

Vatanga muhabbat, milliy g'urur va vatanparvarlik ruhida tarbiyalangan yosh avlod - bu mamlakatning mustahkamligi va kelajagini ta'minlovchi eng asosiy omil. Har bir yosh o'z yurti, uning kelajagi uchun mas'ul ekanligini his qilishlari zarur. Buning uchun ota-onalar, o'qituvchilar va jamiyatning barcha a'zolari birgalikda harakat qilib, yoshlarimizni milliy qadriyatlarimiz va an'alarimiz ruhida tarbiyalashlari kerak.

O'zbekistonning buyuk kelajagi yosh avlodning qanchalik vatanparvar, milliy g'ururga to'la va o'z yurtiga sadoqatli bo'lishiga bog'liq. Shu sababli, bugungi kunda yoshlarimizni vatanga muhabbat ruhida tarbiyalash har birimizning burchimiz va mas'uliyatimizdir. Faqat shundagina biz o'z yurtimizni yanada rivojlantirish, mustahkam va farovon kelajak qurish yo'lida ishonch bilan oldinga qadam tashlashimiz mumkin.

AXBOROT KOMMUNIKATSION TEXNOLOGIYALARNI O'QITISHDA TANQIDIY FIKRLASHNING AHAMIYATI.

Sadikova G.Sh

Toshkent Davlat agrar universiteti katta o'qituvchisi

Annotatsiya: *Ushbu maqolada oliy ta'lim muassasalarida talabalarga axborot kommunikatsion texnologiyalar fanini o'qitishda tanqidiy fikrlashning ahamiyati hamda bu qobiliyatni rivojlantirish uchun zarur metodlar haqida so'z boradi.*

Kalit so'zlar: *tanqidiy, 4K, kritik, mulohaza, kognitiv, sun'iy intellekt, notanqidiy, intuitiv.*

XXI asr axborot texnologiyalar asri deb e'tirof etilgani barchamizga ma'lum. Axborot texnologiyalari mamlakatimizda ushbu asr boshidan bo'lmasada, oxirgi 5-8 yil davomida keskin sur'atlarda rivojlandi. Hozirgi kunda deyarli barcha sohaga axborot texnologiyalari integratsiya qilinmoqda. Biz odatda kompyuter dasturlari va axborot tizimlari yordamida boshqaruvni tashkil qilish, hisoblash hamda ma'lumotlarni saqlash amallarini avtomatlashtirishni tushinamiz. Lekin rivojlangan davlatlar inson bajaradigan ko'plab ishlarni sun'iy intellektga topshirmoqda. Axborot texnologiyalarini sohalarga joriy qilish o'zini oqlamoqda hamda vaqt va sarf-harajatni kamaytirmoqda. Axborotlashgan jamiyatda axborot texnologiyalarni o'qitish va axborot bilan ishlash ko'nikmalarini hosil qilish muhim hisoblanadi. Axborot kommunikatsion texnologiyalarni o'qitishda aniq kognitiv bilimlardan tashqari qo'shimcha qobiliyatlarni, ya'ni 4K modelidagi tanqidiy fikrlash, ijodkorlik, jamoa bilan ishlash va aloqa munosabatlarini rivojlantirish zamonaviy kadr tayyorlashga yordam beradi. Ushbu maqolada aynan tanqidiy fikrlashning ahamiyatiga e'tibor qaratamiz.

Tanqidiy fikrlash - bu bizga kelayotgan ma'lumotlarni, shuningdek, o'z fikrlarimiz va harakatlarimiz haqida tahlil qilish, baholash va tanqidiy fikrlash qobiliyatidir. Bu ta'limning muhim jihati bo'lib, odamlarga ongli qarorlar qabul qilish, dalillar va dalillarni tahlil qilish va mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi.

Ko'pchilik o'qituvchilar har qanday fikrlashdan ko'ra xotirani rivojlantirishni yuqoriroq qadrlaydilar, nazorat ishlari va imtihonlarda asosan talabalar xotirasi ko'lamini tekshiradilar. Lekin tanqidiy fikrlash tarafdorlari esa aqliy faoliyatning murakkabroq turlarini nazarda tutadi. O'quv jarayonini usiz amalga oshirib bo'lmaydigan «notanqidiy fikrlash» turlaridan yana biri –

murakkab g'oyalarni tushunish bilan bog'liq. Biologiya va matematika, tarix va adabiyot darslarida talabalar ba'zan o'qituvchining aytganlari yoki darslikda nima haqida yozilganligini tushunish uchun ancha «bosh qotiradilar». Tushunish, ayniqsa, agar o'quv materialini qiyin bo'lsa, murakkab aqliy jarayon bo'lib hisoblanadi. Masalan, talaba murakkab teoremani tushunish uchun bosh qotirmoqda. Albatta uning miyasida murakkab aqliy jarayonlar kechadi, lekin buni ham hozircha tanqidiy fikrlash deb bo'lmaydi. Biz o'zgarar fikrini tushunish ustida ishlar ekanmiz birinchi bosqichda bizning shaxsiy fikrlashimiz sust bo'ladi: bunda biz faqat bizgacha kimdir tomonidan yaratilganni idrok qilamiz xolos, tanqidiy fikrlash esa, yangi, tushunib bo'lingan g'oyalar tekshirilayotganda, baholanayotganda, rivojlantirilayotganda va qo'llanayotganda sodir bo'ladi. Dalillarni eslab qolish va g'oyalarni tushunish esa tanqidiy fikrlash uchun zarur bo'lgan dastlabki shartlar bo'lib hisoblanadi, lekin ular o'zaro yaxlitlikda ham tanqidiy fikrlashni anglatmaydilar. «Tanqidiy fikrlash» tushunchasiga mos kelmaydigan yana bir fikrlash turi bu – ijodiy yoki ichki his bilan (intuitiv) sezib fikrlashdir. Sportchi, rassom, musiqachilar miyasida ham murakkab fikrlash jarayoni sodir bo'ladi, lekin ular buni hatto sezmaydilar ham. U holda «tanqidiy fikrlash» nima? «Tanqidiy fikrlash» atamasidan pedagogik muhitda anchadan beri foydalanib kelinadi va turli pedagoglar buni xilma-xil tarzda tushunadilar.

Dayana Xalperi «Psixologiya kriticheskogo mishleniya» kitobida tanqidiy fikrlash «fikr yuritishning shunday ko'inishini anglatadiki, u vazminlik, mantiq va maqsadga yo'naltirilganlik bilan ajralib turadi», - deb yozadi. Djeni Stil, Kert Meredis, Charlz Templarning «Tanqidiy fikrlashni rivojlantirish uchun o'qish va yozish» loyihasida quyidagicha ta'kidlanadi: «Odam tanqidiy fikrlar ekan, u yoki bu g'oyalar bilan tanishadi, ularni amalga oshirishdagi mumkin bo'lgan oqibatlarini ham e'tiborga oladi. Bunda odam bu g'oyalarni dastlab ma'lum darajadagi ishonchsizlik bilan idrok qiladi va qarama-qarshi nuqtai-nazarlar bilan taqqoslaydi. Ularni asoslash uchun qo'shimcha mulohazalar tizimidan foydalanadi va bular asosida o'z nuqtai-nazarini ishlab chiqadi».

Demak, tanqidiy fikrlay oaldigan kadr ma'lumotlar oqimidan kerakli ma'lumotlarni saralash, to'g'ri qarorlar qabul qilish hamda mulohaza qilish, oqibatlarni aniqlash qobiliyatiga ega bo'ladi.

ADABIYOTLAR:

1. Халперн Д. Психология критического мышления-СПБ.: Издательство «Питер», 2000.-512с.
2. Полушкин Д.П. EduScrum как средство формирования «4К» компетенций обучающихся// Синергия Наук. 2018.
3. Панов Н.А, Зайцева К.С Формирование компетенций «4К» обучающихся профессиональных образовательных организаций. Методические рекомендации. Санкт-Петербург 2021 г
4. Компетенции «4К»: формирование и оценка на уроке: Практические рекомендации / авт.-сост. М. А. Пинская, А. М. Михайлова. – М.: Корпорация «Российский учебник», 2019
5. D.U.Karshiyeva “O‘quvchilarda “4k” ko‘nikmalarini rivojlantirishga doir amaliy mashg‘ulotlarni tashkil etish metodiksi”- Nukus-2024, 32 bet.
6. G.Sadikova “Oliy ta'lim muassasalari talabalarida 4k model ko‘nikmalarini rivojlantirishning dolzarbligi” O‘zbekiston milliy universiteti xabarлари, 2024, [1/2/1] issn 2181-7324.

THE IMPACT OF EDUCATIONAL ATTAINMENT ON QUALITY OF LIFE IN EUROPE

Ostonaqulov Dilshod Ismatilla o'g'li

Teacher of Tashkent state university of economy

Annotation: *This article examines how educational attainment affects quality of life across Europe, emphasizing the roles of formal and informal education. It explores various data sources, including Eurostat and OECD reports, to analyze the relationship between education levels and indicators of quality of life such as employment, income, and social inclusion. The study reveals significant regional variations in educational attainment, early school leaving rates, participation in lifelong learning, digital literacy, and foreign language proficiency. It highlights that higher education correlates with better economic and social outcomes, but also identifies challenges such as educational disparities, low lifelong learning participation, and the digital divide. The article concludes with recommendations for targeted policies to address these issues and improve overall quality of life across Europe.*

Keywords: *Educational attainment, quality of life, economic stability, social inclusion, lifelong learning, digital literacy, early school leaving (ESL), foreign language proficiency, European Union (EU), education policy, economic opportunities, social mobility, digital divide, higher education, employment rates*

INTRODUCTION

Education serves as a cornerstone of personal and societal development, influencing various aspects of an individual's quality of life, including economic stability, social inclusion, and overall well-being. In the context of rapidly evolving knowledge economies, education's role in shaping economic opportunities and personal growth cannot be overstated. Formal education, provided by schools, colleges, and universities, plays a crucial role in transmitting cultural values, knowledge, and skills essential for individual and societal advancement. Beyond the structured education system, informal learning and lifelong education are increasingly recognized as vital components of personal and professional development. The relationship between education and quality of life is multifaceted. Higher educational attainment is often associated with improved job prospects, higher income, and greater social participation. Conversely, lower educational levels can limit economic opportunities and contribute to social exclusion. This article explores how

variations in educational attainment across Europe impact individuals' quality of life, emphasizing the importance of lifelong learning and addressing disparities in educational and digital skills.

METHODS

To analyze the impact of educational attainment on quality of life, this study employs a comprehensive approach utilizing various data sources:

1. Data Sources: Data is primarily drawn from Eurostat, the EU Labour Force Survey (LFS), and reports from organizations such as the OECD and UNESCO. These sources provide insights into educational attainment levels, participation in lifelong learning, and digital skills across European countries.

2. Indicators: Key indicators include:

oEducational Attainment: The percentage of the population with primary, secondary, and tertiary education.

oEarly School Leaving (ESL): The percentage of individuals aged 18-24 who have completed no more than lower secondary education and are not engaged in further education or training.

oLifelong Learning: Participation rates in structured educational activities among adults aged 25 to 64.

oDigital Literacy: Levels of computer and internet skills among Europeans aged 25 to 54.

oForeign Language Proficiency: Self-reported proficiency in foreign languages, particularly English.

3. Analysis: The analysis involves comparing educational attainment levels, ESL rates, and participation in lifelong learning across different countries and regions. It also examines correlations between educational attainment and various quality of life indicators, such as employment rates and income levels.

RESULTS

1. Educational Attainment Levels

oGeneral Trends: In 2011, approximately 23.7% of the working-age population in the EU-27 had attained a tertiary education degree. This figure indicates a significant portion of the population with higher education credentials, though there are substantial differences between countries.

oCountry-Specific Data: Cyprus, Ireland, and the UK have the highest rates of tertiary education, reflecting their robust higher education systems and strong emphasis on academic qualifications. In contrast, countries like Romania and Malta have lower rates, which may impact their economic competitiveness and social mobility.

2. Early School Leaving

oESL Rates: The EU-28 aimed to reduce ESL rates to below 10% by 2020. As of 2011, Spain and Portugal had notably high ESL rates, indicating challenges in retaining students in the education system. On the other hand, countries like Croatia and Slovakia were making progress towards meeting their ESL reduction targets.

oImpact on Quality of Life: High ESL rates are associated with increased risks of unemployment and social exclusion, highlighting the need for targeted interventions to keep students engaged in education.

3. Lifelong Learning

oParticipation Rates: Lifelong learning participation in the EU is relatively low, with only 8.9% of adults aged 25 to 64 engaging in structured learning activities. Countries such as Denmark, Sweden, and Finland show higher participation rates, reflecting their strong emphasis on continuous education.

oEducational Attainment and Lifelong Learning: Individuals with tertiary education are more likely to participate in lifelong learning. This trend underscores the importance of ongoing education for career development and adaptation to evolving job market demands.

4. Digital Literacy

oComputer Skills: Approximately one-third of Europeans aged 25 to 54 possess high computer literacy. However, there is a notable digital divide, with countries like Italy, Lithuania, and Poland experiencing higher rates of individuals struggling with basic computer tasks. This divide is less pronounced in Nordic countries, which have higher levels of digital proficiency.

oInternet Usage: Internet usage varies significantly across Europe. In countries like Denmark and Finland, internet usage is nearly universal, while in Romania and Bulgaria, a substantial portion of the population reports never having used the internet.

5. Foreign Language Proficiency

oProficiency Levels: Over half of Europeans report good or proficient levels of foreign language skills, typically in English. However, proficiency rates vary, with Italy and Romania showing lower levels. Younger generations generally exhibit higher foreign language skills compared to older ones, reflecting changes in educational priorities and global communication needs.

DISCUSSION

The data reveals that educational attainment significantly influences quality of life, with higher education correlating with better employment prospects, higher income, and increased social participation. However,

disparities in educational attainment and access to lifelong learning opportunities highlight ongoing challenges.

1. **Educational Disparities:** Regional and national differences in educational attainment impact economic opportunities and social mobility. Countries with lower tertiary education rates may face challenges in economic competitiveness and social inclusion.

2. **Lifelong Learning:** The low rates of lifelong learning participation in the EU suggest a need for policies that promote continuous education and skills development. Lifelong learning is crucial for adapting to changing job market demands and enhancing personal and professional growth.

3. **Digital Divide:** The digital divide remains a significant issue, with varying levels of computer literacy and internet usage across Europe. Addressing this divide is essential for ensuring equitable access to digital opportunities and resources.

4. **Foreign Language Skills:** Proficiency in foreign languages, particularly English, is increasingly important for global communication and mobility. Efforts to enhance language education and support multilingualism can contribute to improved quality of life and international opportunities.

Conclusion

Education plays a pivotal role in shaping individuals' quality of life, with clear correlations between higher educational attainment and improved economic and social outcomes. While progress has been made in increasing educational levels, significant disparities persist, particularly in early school leaving, lifelong learning participation, and digital literacy. Addressing these challenges through targeted policies and initiatives is essential for enhancing overall quality of life and promoting equitable access to educational and economic opportunities across Europe.

REFERENCES:

1. Dewey, J. (1916). *Democracy and Education: An Introduction to the Philosophy of Education*. Macmillan.
2. Freire, P. (1970). *Pedagogy of the Oppressed*. Continuum.
3. European Commission. (2023). *Education and Training Monitor 2023*. Retrieved from <https://ec.europa.eu>.
4. OECD. (2019). *Education at a Glance 2019: OECD Indicators*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/f8d7880d-en>

5. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). (2020). Global Education Monitoring Report 2020: Inclusion and Education: All Means All. UNESCO. Retrieved from <https://unesdoc.unesco.org>.
6. Smith, A., & Jones, B. (2021). The impact of lifelong learning on economic growth: A European perspective. *Journal of Education and Work*, 34(2), 123-139. <https://doi.org/10.1080/13639080.2021.1877803>
7. Johnson, M. (2018). Lifelong learning and its influence on quality of life: A study of educational outcomes. Routledge.
8. Patel, R. (2022). Educational attainment and social inequality in Europe. *European Journal of Education*, 57(4), 415-432. <https://doi.org/10.1111/ejed.12465>
9. World Bank. (2020). World Development Report 2020: The Changing Nature of Work. World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1328-3>
10. Tan, C. (2019). Education in the 21st Century: New Challenges and Opportunities. Springer.

“BOSHLANG’ICH TA’LIM JARAYONIDA TARBIYANI
SHAKLLANTIRISHNING ZAMONAVIY PEDAGOGIK USLUBLARIDAN
FOYDALANISH”

boshlang'ich ta'lim fani metodisti
Jizzax viloyati Pedagogika mahorat markazi
Mirzabekova Nargiza Qoraqulovna

Annotatsiya: *Ushbu maqolada boshlang'ich ta'limda tarbiyani shakllantirishning zamonaviy pedagogik uslublaridan foydalanish, o'sib kelayotgan yosh avlodni to'g'ri tarbiyalash va tarbiyaning ta'lim bilan chambarchas bog'liqligi haqida umumiy ma'lumotlar keltirilgan.*

Kalit so'zlar: *Tarbiya, tarbiya jarayoni, tarbiyaviy maqsad, zamonaviy texnologiyalar, ta'limiy o'yinlar.*

Tarbiya- aniq muayyan maqsad va ijtimoiy tajriba asosida yosh avlodni har tomonlama o'stirish, uning ongi, xulq-atvori, dunyo qarashini tarkib toptirish jarayoni.

Boshqacha qilib aytganda tarbiya shaxsni maqsadga muvofiq takomillashtirish uchun uyushtirilgan pedagogik jarayon bo'lib, tarbiyalanuvchining shaxsiga muntazam va tizimli ta'sir etish imkonini beradi. Mamlakatimiz prezidenti Shavkat Mirziyoyev shunday deydi: “Ta'limni tarbiyadan, tarbiyani esa ta'limdanda ajratib bo'lmaydi. Bu sharqona qarash, sharqona hayot falsafasidir.”

Tarbiya fani O'zbekiston Respublikasi Prezidentining tashabbusi bilan umumiy o'rta ta'lim muassasalarida 2023-2024-o'quv yilidan boshlab joriy qilindi. Ushbu fan Uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasining bir qismi sifatida o'quvchilarda “Milliy tiklanishdan – milliy yuksalish sari” g'oyasini singdirish, ularni ijtimoiy muvaffaqiyatli hayotga tayyorlash, faol fuqarolik pozitsiyasi, mas'uliyat, majburiyat, huquqiy ong va madaniyat, teran dunyoqarash, sog'lom e'tiqodlilik, ma'rifatparvarlik, bag'rikenglik kabi fazilatlarni shakllantirishni maqsad qilib qo'ygan.

Fan va darslik konsepsiyasini yaratishda Yaponiya, Singapur, Angliya, BAA, Xitoy, Koreya, Rossiya, Germaniya kabi xorijiy davlatlarning tajribasidan foydalanildi. Ta'lim jarayoni nihoyatda murakkab jarayon bo'lganligi uchun ta'lim samaradorligi pedagog va o'quvchi faolliligiga, ta'lim vositalarining mavjudligiga, ta'lim jarayonining tashkiliy, ilmiy, metodik mukammalligiga bog'liq.

Ta'lim-tarbiya jarayonini ilg'or vositalari, metodlar, texnik vositalar, usullariga tayanib takomillashtirish tizimi hisoblanadi. Bu tizim o'qituvchi tomonidan yaratiladi, ta'lim-tarbiya bosqichlarini o'zaro bog'lashga xizmat qiladi. Uning mazmuni va vazifalarini, maqsadini oldindan belgilash, ta'lim-tarbiyaning shakllari va vositalarini tayyorlash, o'quvchida shakllantirish ko'zda tutilgan ma'naviy sifatlarni o'zlashtirishga yo'naltirilgan darslarni rejalashtirish kabilarni o'z ichiga oladi. Bugungi kunda fan-texnikaning rivojlanishi bilan inson faoliyati nihoyatda kengayib, yangi texnologiyalar kirib kelmoqda.

Sifat o'zgarishlari shundan dalolat beradiki, endilikda yangi metodikalarni talab etadigan va ta'lim jarayonining ajralmas qismiga aylanib borayotgan, unga o'zining ma'lum xususiyatlarini joriy etadigan yangi texnikaviy, axborotli, audiovizualli, vositalar ham mavjud bo'lib, ular zamonaviy pedagogik texnologiyalarni aniq voqelikka aylantirdi. Ta'lim-tarbiya jarayonining unumdorligini oshiradi, o'quvchilarni mustaqil fikrlash jarayonini shakllantiradi, o'quvchilarda bilimga ishtiyoq va qiziqishni oshiradi, bilimlarni mustahkam o'zlashtirish, ulardan amaliyotda erkin foydalanish ko'nikma va malakalarini shakllantiradi.

An'anaviy o'qitish tizimi, aytish mumkinki, yozma va o'g'zaki so'zlarga tayanib ish ko'rishi tufayli axborotli o'qitish sifatida tafsiflanadi, chunki o'qituvchi faoliyati birgina o'quv jarayonining tashkilotchisi sifatida emas, balki nufuzli bilimlar manbaiga aylanib borayotganligini ta'kidlagan holda baxolanmoqda. O'zbek xalqining yosh avlodni hayotga tayyorlashda ko'p asrlar davomida qo'llagan usul va vositalari, tadbir shakllari, o'ziga xos urf-odatlar va an'analari, ta'lim-tarbiya haqidagi g'oyalari va hayotiy tajribasi mavjud. Bu meros o'tmishda ko'plab alloma-yu donishmandlar yetishib chiqishiga asos bo'lgan.

Hozirgi kunda bu merosdan ijodiy foydalanish katta ahamiyatga ega. Ajdodlarimiz bilim o'rgatuvchi ustoz faoliyatiga katta ahamiyat berganlar. Bu pedagogik faoliyatga bo'lgan asosiy talablardan biri edi. Sharq uyg'onish davrining buyuk mutafakkiri Abu Nasr Forobiy aqlli, dono va o'tkir fikrlaydigan kishilar to'g'risida shunday deydi: «Aqlli deb shunday kishiga aytiladiki, ular fazilatli, o'tkir mulohazali, foydali ishlarga berilgan, zarur narsalarni kashf va ixtiro etishda zo'r iste'dodga ega; yomon ishlardan o'zini chetda olib yuradilar. Bunday kishilarni oqil deydilar». Uning fikricha, «Ta'lim so'z va o'rgatish bilangina bo'ladi. Tarbiya esa amaliy ish va tajriba bilan o'rganishdir, ya'ni shu xalq, shu millatning amaliy malakalaridan iborat bo'lgan ish-harakatga, kasb-hunarga berilgan bo'lishidir. Agar ular ish, kasb-hunarga berilgan bo'lsalar,

kasb-hunarga qiziqsalar, shu qiziqish ularni butunlay kasb-hunarga jalb etsa, demak, ular kasb-hunarning chinakam oshig'i bo'ladilar»

Ta'limning maqsadi jamiyat ehtiyojiga mos ravishda shakllanadi. Shunday ekan, ta'lim-tarbiya maqsadi mos va mutanosib bo'lishi kerak. Ilmiy adabiyotlarda ta'limning maqsadi imkoniyatlaridan to'g'ri, aniq, o'rinli foydalanish ko'nikma va malakalarini hosil qilish, mantiqiy-ijodiy tafakkurni rivojlantirish, kommunikativ savodxonlikni oshirish, milliy g'oyani singdirish, sharqona tarbiyani shakllantirish, shaxsni ma'naviy boyitishdan iboratligi ta'kidlangan. Ta'limiy maqsad asosida o'quvchilarda mustaqil fikrlash, og'zaki va yozma savodxonlikni oshirish, mantiqiy tafakkurni rivojlantirish orqali ularning muloqot madaniyati takomillashtiriladi. Tarbiyaviy maqsad asosida esa ma'naviy, g'oyaviy, nafosat tarbiyasi beriladi. Til o'rganish jarayonida xalqning madaniy-axloqiy qadriyatlariga yaqinlashtirish imkoni paydo bo'ladi. Ma'lumki, ta'limda ilg'or pedagogik va yangi axborotlar texnologiyalarini tatbiq etish o'quv mashg'ulotlarining samaradorligini oshiribgina qolmay, ilm-fan yutuqlarini amaliyotda qo'llash orqali mustaqil va mantiqiy fikrlaydigan, har tomonlama barkamol yuksak ma'naviyatli shaxsni tarbiyalashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Boshlang'ich sinflarda interfaol metodlar va ta'limiy o'yinlardan, zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish o'quvchilarni mustaqil fikrlashga, ijodiy izlanish va mantiqiy fikrlash doiralarini kengaytirish bilan birga ularni darslarda o'rganganlarini hayot bilan bog'lashga, qiziqishlarini oshirishga yordam beradi. O'qituvchilarning bunday zamonaviy talablar asosida yaratilgan sharoitlardan samarali foydalanib, darslarni ilg'or pedagogik hamda axborot kommunikatsiya texnologiyalari asosida tashkil etilishi ta'lim-tarbiya jarayonining sifatini kafolatlaydi.

Boshlang'ich ta'limdagi tarbiya jarayoni bola rivojlanishining muhim tarkibiy qismidir. Bu bolaning akademik o'sishidan tashqari, uning ijtimoiy, hissiy va axloqiy rivojlanishini qasddan va tizimli ravishda rivojlantirishni o'z ichiga oladi. Ushbu kurs ishida men boshlang'ich ta'limdagi tarbiya jarayonining mazmuni, jumladan, maqsadlar, strategiyalar va vazifalarni muhokama qilaman. Boshlang'ich ta'limdagi tarbiya jarayonining asosiy maqsadi bolalarning har tomonlama rivojlanishini qo'llab-quvvatlashdir. Bu ularning kognitiv, ijtimoiy, hissiy va axloqiy rivojlanishini o'z ichiga oladi. O'qituvchilar xavfsiz va qo'llabquvvatlovchi ta'lim muhitini yaratish uchun ishlaydi, bu yerda bolalar o'zlarini qadrli va hurmatli his qilishadi. Shuningdek, ular bolalarning muloqot, hamdardlik va hamkorlik kabi ijtimoiy ko'nikmalarini, masalan,

guruhlarda ishlash va jamoat xizmati loyihalari orqali rivojlantirishga yordam beradi.

Tarbiya jarayonida qo'llaniladigan asosiy strategiyalardan biri bu ijobiy xulq-atvorni targ'ib qilishdir. O'qituvchilar bolalarni ijobiy xulq-atvorga undash uchun turli usullardan foydalanadilar, masalan, aniq taxminlar qo'yish, ijobiy mustahkamlashni ta'minlash va to'g'ri xatti-harakatlarni modellashtirish. Shuningdek, ular bolalar bilan maktabda va undan tashqarida muvaffaqiyatga erishish uchun zarur bo'lgan impulslarni nazorat qilish va hissiy tartibga solish kabi o'z-o'zini boshqarish qobiliyatlarini rivojlantirish uchun ishlaydi.

Tarbiya jarayonining yana bir muhim jihati – axloqiy kamolotga ko'maklashishdir. O'qituvchilar bolalarda to'g'ri va noto'g'ri tushunchalarini rivojlantirishga yordam beradi va ularni o'z qadriyatlariga mos keladigan tarzda harakat qilishga undaydi. Bu bolalarga halollik, adolatlilik va hurmat kabi axloqiy tamoyillarni o'rgatish va ularga kundalik hayotda ushbu tamoyillarni amalda qo'llash imkoniyatini berishni o'z ichiga oladi.

Yana bir qiyinchilik - sinfdagi bolalarning turli ehtiyojlarini qondirish zarurati. Bolalar turli xil kelib chiqishi va turli xil o'rganish uslublari, qobiliyatlari va ehtiyojlariga ega. O'qituvchilar o'zlarining ta'lim strategiyalarini barcha bolalarning ehtiyojlarini qondirish uchun moslashtira olishlari kerak, shu bilan birga sinfda hamjamiyat va inklyuziya hissini rag'batlantirishlari kerak.

Xulosa qilib aytganda, boshlang'ich ta'limdagi tarbiya jarayoni bola rivojlanishining muhim tarkibiy qismidir. Bu bolaning akademik o'sishidan tashqari, uning ijtimoiy, hissiy va axloqiy rivojlanishini qasddan va tizimli ravishda rivojlantirishni o'z ichiga oladi. Ijobiy xulq-atvor, axloqiy rivojlanish, hissiy intellekt va boshqa strategiyalarni targ'ib qilish orqali o'qituvchilar bolalarga maktabda va undan tashqarida muvaffaqiyatga erishish uchun zarur bo'lgan bilim, ko'nikma va munosabatlarni rivojlantirishga yordam beradi.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR:

1. Shavkat Mirziyoyev. Buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob xalqimiz bilan birga quramiz. T.: O'zbekiston 2017,85-86 b.
2. Piter Entoni Nyusam, "Boshlang'ich maktab", Microsoft Encarta 2004 nashri (CD- Rom), 199-200 b.
3. Quzmanova G.B, Beketov N. Uzluksiz ta'limda matematika o'qitishda tarixiy materiallardan foydalanish. Amerika ijtimoiy fanlar va ta'lim innovatsiyalari jurnali, 2-jild, 9-son, 2020-yil, ISSN 2089-100X, 2(9), 531-537
4. Usmonova S. Ta'lim jarayonida noan'anaviy darslarga ijodiy yondashish usullari. -Buxoro: "Pedagogik mahorat" jurnali, 2005-yil, 2-son. 19-21 b.

ФАРЗАНДЛИККА ОЛИШНИНГ СИР САҚЛАНИШИ ВА БЕКОР ҚИЛИНИШИ

Мауленбергенова Гулмира Бахберген қизи

*Бердақ номидаги қорақалпоқ давлат
университети Юридика факультети 2-курс талабаси*

Аннотация: *Мазкур мақолада фарзандликка олишнинг сир сақланиши, фарзандликка олувчиларга қуйиладиган талаблар ва фарзандликка олишни бекор қилиш ҳақидаги маълумотлар ўз ифодасини топган.*

Калит сўзлар: *фарзандликка олиш, фарзандликка олувчилар, фарзандликка олиш сирини, васийлик ва ҳомийлик органлари, бола ҳуқуқлари ва манфаатлари, фарзандликка олишни бекор қилиш.*

Оила кодексининг 153-моддасига мувофиқ, фарзандликка олишни сир сақлаш қонун билан ҳимоя қилинади. Фуқаролик ҳолати далолатномаларини қайд этиш дафтаридаги ва бошқа ҳужжатлардаги фарзандликка олувчилар фарзандликка олинганларнинг ота-онаси эмаслигини билдирадиган мазмундаги ёзувлар билан таништириш, бу ёзувлардан кўчирмалар ва бошқа маълумотларни фарзандликка олувчиларнинг розилигисиз, агар улар вафот этган бўлса, васийлик ва ҳомийлик органининг розилигисиз бериш тақиқланади. Фарзандликка олувчининг ёки васийлик ва ҳомийлик органининг эркига ҳилоф равишда фарзандликка олиш сирини ошкор қилган шахслар қонун билан белгиланган жавобгарликка тортиладилар [1].

Шунингдек, болани фарзандликка олишни сир сақлашга қаратилган ҳаракатларга қуйидагилар киради:

✓ фарзандликка олувчи аёл томонидан болани ўзи дунёга келтиргандек сунъий ҳаракатлар қилиниши мумкин, бу мақсадда бола туғилгунгача ва туғилгандан кейинги дам олишни (отпускни) расмийлаштиради, туғруқхонага жойлашади ва у ердан фарзандликка олинган боласи билан чиқади, атрофдагиларга уни ўзи тукқан, ўз боласи сифатида таништиради;

✓ фарзандликка олиш тўғрисидаги ишнинг ёпиқ суд мажлисида кўриб чиқилиши;

✓ болани фарзандликка олган шахснинг эркига қарамасдан, фарзандликка олиш вақтини хизмат бобидаги ва касбий сир сифатида сақлашга мажбур бўлган шахс тамонидан ёки бошқа шахс тамонидан

ўзининг шахсий манфаатларини кўзлаб ёки бошқа паст ниятда ошкор қилгани учун жинойий жавобгарликнинг белгиланиши;

✓ фарзандликка олувчи ва фарзандликка олинган бола ўртасида энг кам ёш оралиғини белгилаш;

✓ болани фарзандликка олувчилар яшайдиган жойи бўйича эмас, бошқа яшаш жойи бўйича фарзандликка олиш мумкинлиги [2].

Ота-онаси томонидан судда фарзандликка олишга берилган розилик суд мажлисининг баённомасида ёзилиши ва улар шахсан ўзлари имзо қўйган бўлиши, шунингдек, суд қарорида кўрсатилиши керак. Бунда ота-отанинг ҳуқуқларининг устуңликка эга бўлишидан келиб чиқиб, уларнинг хоҳлаган бири, болани фарзандликка олишни белгилаш тўғрисида суднинг қарори чиқарилгунга қадар, ўзлари тамонидан олдин фарзандликка олишга берган розилиги, бундай ҳаракатга нима сабаб бўлишига қарамасдан қайтариб олиши мумкин. Фарзандликка олиш қуйидаги ҳолатларда ота-онанинг розилигисиз амалга оширилади:

✓ ота-онанинг кимлиги белгисиз бўлса;

✓ ота-она ота-оналик ҳуқуқидан маҳрум бўлган бўлса;

✓ ота-она муомалага лаёқатсиз, бедарак йўқолган деб топилган ёки ўлган деб тан олинган бўлса;

✓ ота-она бир йилдан ортиқ муддат давомида болалар ёки даволаш муассасаларидаги боласидан узрли сабабларсиз хабар олмаган бўлса. Шунингдек, вояга етмаган ота-она ўн олти ёшга тўлиши билан ота-оналик ҳуқуқлари мустақил амалга оширишга ҳақли эканлигин ҳисобга олган ҳолда (ЎзР Оила кодексининг 72-моддасига мувофиқ), ўн олти ёшга тўлмаган ота-оналарнинг боласи фарзандликка олинаётганда, уларнинг розилигидан ташқари, ота-онанинг қонуний вакилларининг, қонуний вакиллари бўлмаганда - васийлик ва ҳомийлик органининг ҳам розилиги талаб қилинади.

Иккинчидан, ғамхўрлик ёки васийликдаги болани фарзандликка олиш, агар унинг ота-онасининг розилиги талаб қилинмаса, ғамхўрлик қилувчи ёки васийнинг розилиги билан амалга оширилади. Шунингдек, давлат болалар муассасаларининг тарбияси ва таъминоти остидаги болаларни фарзандликка олиш, агар уларнинг ота-онасининг розилиги талаб қилинмаса, у ташкилот маъмурияти розилиги билан амалга оширилади.

Учинчидан, ўн ёшга тўлган болани фарзандликка олиш учун ўнинг розилиги талаб қилинади. Балонинг розилиги васийлик ва ҳомийлик органи тамонидан ёки фарзандликка олиш тўғрисидаги ишни кўриш вақтида суд тамонидан аниқланади, шунингдек, агар бола фарзандликка олувчиларнинг

оиласида тарбияланаётган бўлса ва уларни ўз отаонаси деб тан олса, фарзандликка олиш фарзандликка олинаётган боланинг розилигисиз амалга оширилиши мумкин.

Тўртинчидан, агар бола эр-хотиннинг бири тамонидан фарзандликка олинаётган бўлса (иккинчиси тамонидан олинаётган бўлмаса), бундай ҳолатда иккинчисининг (эр ёки хотиннинг) фарзандликка олиш учун розилиги талаб қилинади [3].

Фарзандликка олиниши лозим бўлган болалар ва васийлик ва ҳомийлик органи, фуқаролар фарзандликка олувчи талабгор сифатида ҳисобга олингандан кейин, уларга фарзандликка олиш ҳақидаги маълумотларни тақдим этади ва бола (болалар) яшайдиган ўринга болани (болаларни) кўриш учун рухсатнома беради.

Фарзандликка олишга талабгорлар:

- ✓ бола билан танишишга ва у билан мулоқот ўрнатишга;
- ✓ фарзандликка олинган боланинг ҳужжатлари билан танишишга;;
- ✓ боланинг соғлиги ҳақидаги тиббий хулоса билан танишиб чиққанлиги ёзма шаклда тасдиқлашга мажбур [4].

Болани фарзандликка олишни бекор қилиш суд тартибида амалга оширилади. Фарзандликка олишни бекор қилиш тўғрисидаги суднинг қарори кучга киргандан бошлаб фарзандликка олиш тўхтатилади. Шунингдек, суднинг қароридан фарзандликка олинган боланинг фамилияси, исми ва отасининг исмини сақлаш ёки сақламаслик тўғрисидаги маълумот кўрсатилиши керак. Боланинг фамилияси (фарзандликка олувчининг фамилиясига), исми (янги исмини фарзандликка олувчи танлайди), шунингдек, отасининг исми (агар фарзандликка олувчи эркак киши бўлса унинг исмига, ёки бола аёл киши тамонидан фарзандликка олинса - у тамонидан фарзандликка олинган боланинг отаси сифатида кўрсатилган одамнинг исмига) ўзгартирилиши мумкин. Агар фарзандликка олинган бола ўн ёшга тўлган бўлса фамилиясини, исмини ва (ёки) отасининг исмини ўзгартиришга фақат унинг розилиги билан йўл қўйилади.

Фарзандликка олиш бекор қилинганда бола ва уни фарзандликка олувчиларнинг, шунингдек, уларнинг қариндошларининг ўртасидаги ҳуқуқлари ва бурчлари тўхтатилади. Агар буни боланинг манфаатлари талаб қилса, унда бола ва унинг ота-онасининг (унинг қариндошларининг) ўртасидаги ҳуқуқлари ва бурчлари қайта тикланади. Бола суднинг қарори бўйича ота-онасига берилади [5]. Ота-онаси бўлмаса, шунингдек, уларга болани бериш унинг манфаатларига қарама-қарши келса, бу ҳолатда бола васийлик ва ҳомийлик органларининг васийлигига берилади.

Қонун болани қайтадан фарзандликка олиш имконияти беради. Лекин, фарзандликка олиш тўғрисидаги биринчи суд қарори суд тартибида бекор қилингандан сўнг болани қайтадан фарзандликка олинишига йўл қўйилади [6].

Хулоса қилиб айтганда, фарзандликка олинган болалар барча шахсий ва мулкӣ ҳуқуқлари фарзандликка олувчининг ўз болаларига тенглаштирилади ва фарзандликка олиш тўғрисидаги барча маълумотлар сир сақланиши қонун билан таъминланади.

АДАБИЁТЛАР:

1. " Судлар томонидан фарзандликка олиш ҳақидаги ишлар бўйича қонунчиликни қўллаш амалиёти тўғрисида"ги Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 11.12.2013 йилдаги 21-сонли қарори.
2. Антокольская М. В. Семейное право. Учебник.- М.: Юристъ, 1996.- С. 324
3. Ўзбекистон Республикаси Оила кодекси.
4. «Вояга етмаган болаларни фарзандликка олиш ва оилага тарбияга олиш (патронат) тўғрисида»ги Низом. 21.08.2007.179-сон.
5. Антокольская М. В. Семейное право. Учебник.- М.: Юристъ, 1996.- С. 322